
**CONSTRUINDO
A CIDADANIA**

FINANCIAMENTO

PARCERIA INSTITUCIONAL

REALIZAÇÃO

SUMÁRIO

4

SOBRE A IDENTIDADE VISUAL

7

CONHECENDO O PROJETO

14

CONHECENDO A EQUIPE

20

POLÍTICA

35

DEMOCRACIA

64

DESIGUALDADE

81

DIREITOS HUMANOS

95

ENSINO SUPERIOR

SOBRE A IDENTIDADE VISUAL

As bandeiras são símbolos poderosos de identidade. Cada elemento de uma bandeira (como suas cores, formas e símbolos) geralmente carrega significados que sintetizam ideais e aspirações de um grupo social.

É a partir deste elemento icônico e carregado de significado que realizamos a identidade visual do material educativo “Construindo a Cidadania”.

Trouxemos as cores das bandeiras do Brasil, do estado do Paraná, da cidade de Maringá e da Universidade Estadual de Maringá - UEM, estabelecendo uma paleta que conecta nação, estado, município e instituição educacional. As cores: verde, amarelo, azul, branco, preto e vermelho, foram aplicadas em padrões abstratos que possibilitam diferentes interpretações.

As formas geométricas presentes nas três bandeiras foram desconstruídas e recompostas em um trabalho visual inspirado em exercícios da Bauhaus e do Vkhutemas, escolas de arte revolucionárias do início do século XX. Também utilizamos como referências estéticas uma série do designer Max Rompo e o projeto “Convenção Mundial dos Países imaginários” do artista contemporâneo Gustavo Torrezan. Essas influências se manifestam na utilização de formas geométricas simples, composições dinâmicas e uso de cores puras.

Artistas desempenham um papel fundamental tanto na criação original quanto na reinterpretação de bandeiras. Na criação, temos exemplos como Décio Villares, que materializou a concepção de Raimundo Teixeira Mendes, Miguel Lemos e Manoel Pereira Reis para a bandeira brasileira, além de Paulo de Assunção, Manoel Correia de Freitas, Vicente Machado da Silva Lima e Romário Martins para a bandeira do Paraná, e Reynaldo Costa, responsável pelas bandeiras de Maringá e da UEM.

Além disso, diversos artistas têm se dedicado à reinterpretação desses símbolos. Exemplos notáveis incluem: “Okê Oxóssi” de Abdias Nascimento; “Bandeira brasileira” de Alfredo Volpi; “Bandeyra” de Frederico Costa; “Bandeira brasileira” de Leandro Vieira; “Bandeira Nacional” de Desali, “Re-Utopya” de Hal Wildson, “Coleção Bandeira” de Marília Scarabello; e “Bandeira Afro-brasileira”, de Bruno Baptistelli.

Além de ser um procedimento criativo comum na história das Artes Visuais, a abordagem de desconstrução e recomposição que utilizamos na elaboração deste material é também uma metáfora visual para o próprio processo de construção da cidadania. Assim como as formas das bandeiras foram desmontadas e recriadas em novas configurações abstratas, as ações realizadas ao longo do projeto sugeriram que a cidadania é construída a partir de elementos conhecidos (tradições, valores, instituições), mas rearranjados de maneira criativa e contemporânea.

Procuramos, portanto, criar uma identidade visual não apenas esteticamente atraente e vibrante, mas também embasada conceitualmente.

Com isso, desejamos oferecer aos estudantes do Ensino Médio um estímulo visual que reforça a mensagem central do projeto: a cidadania é algo que construímos ativamente, unindo diferentes aspectos de nossa identidade à responsabilidades coletivas, em um processo que está em constante reconfiguração.

Vinícius Stein

Daniel Macedo Lanes

Emanuelle Dalécio da Costa

CONHECENDO O PROJETO

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) estabelece que um dos objetivos do Ensino Superior é “promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição”. Com isso, é importante que pensemos e busquemos a ampliação da relação entre universidade e comunidade.

Enquanto importantes espaços de reflexão-ação, as universidades são produtoras de uma série de conhecimentos que nos ajudam a pensar e produzir novos mecanismos sobre a sociedade e para o seu desenvolvimento. Por meio da pesquisa, do ensino e da extensão, a comunidade universitária produz, a partir das mais variadas inquietações, conhecimentos que buscam compreender e auxiliar no desenvolvimento social e econômico da população.

É, também, por meio das inquietações da comunidade e dos conhecimentos já produzidos pelos seus sujeitos que a universidade pode produzir novos conhecimentos, assim, é importante que esses conhecimentos sejam amplamente difundidos e apresentados para a população. Por meio da extensão universitária, a universidade se desloca em direção à comunidade externa e juntas interagem com seus conhecimentos em busca da produção e aprimoramento do contexto em que ambas se inserem.

Nesse cenário apresentamos aqui os objetivos e as ações do projeto de extensão “Construindo a Cidadania com Adolescentes e Jovens do Ensino Médio das Escolas Estaduais de Maringá–PR”. O projeto é vinculado ao Núcleo de Pesquisa em Participação Política (NUPPOL) da Universidade Estadual de Maringá (UEM), ao INCT Participa - Transformações da participação, do associativismo e do confronto político, e conta com financiamento da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti-PR) por meio do programa Universidade Sem Fronteiras que financia projetos em áreas como saúde, educação, agroecologia, inclusão social, inovação e diversidade cultural, através do Governo do Estado do Paraná.

Pensar em uma educação que se volte à formação política e integral dos estudantes, oportuniza a leitura crítica da realidade em que estão inseridos para que, por meio das instituições e da ação política, intervenham no mundo social e nas suas diferentes dimensões. Assim, por meio da extensão universitária, o projeto Construindo a Cidadania nas Escolas, objetiva ampliar a formação e a discussão sobre temas relacionados à política em colégios públicos da cidade de Maringá. O letramento político das futuras gerações permite a construção de projetos políticos democráticos que, ao serem consolidados, permitem formar jovens que concretizem a ação política e defendem a democracia e suas instituições. Esse movimento abre portas para o exercício da cidadania baseado na valorização da diversidade, preservação do meio ambiente, defesa de grupos minoritários e seus direitos, bem como do combate a discriminação e defesa dos Direitos Humanos.

Assim, por meio da produção pedagógica de encontros e rodas de conversa com os jovens dos colégios abarcados pelo projeto são discutidos temas e categorias ligadas a política e a prática dela. Através dos diálogos com a comunidade escolar é possível que compreendamos quais suas percepções sobre as temáticas a serem trabalhadas para assim, construirmos, em união com os estudantes, novas reflexões propiciando a produção de novos conhecimentos e perspectivas sobre a prática política que os rodeiam.

Os encontros foram desenvolvidos mensalmente em oito colégios estaduais maringenses. Entre os temas discutidos é possível citar: política, democracia, desigualdades, direitos humanos e ensino superior.

Equipe do projeto "Construindo a Cidadania com Adolescentes e Jovens do Ensino Médio das Escolas Estaduais de Maringá-PR" e representantes da Prefeitura Municipal de Maringá e OAB Maringá em um dos encontros realizados.

Equipe do projeto “Construindo a Cidadania com Adolescentes e Jovens do Ensino Médio das Escolas Estaduais de Maringá-PR” conduzindo o primeiro encontro realizado nas escolas.

A abordagem de tais temas com os alunos, consistia em encontros estruturados em três partes. A primeira, com uma dinâmica inicial que auxiliasse a segunda parte, caracterizada por exposições e debates teóricos. A dinâmica inicial recorria sempre ao campo de conhecimento da arte, possibilitando que todos os encontros começassem com apreciação e análise de músicas, trechos de filmes e obras literárias ou ainda leitura de imagens. A terceira parte marcava a finalização da proposta, após dialogar com os alunos e ouvir suas considerações uma dinâmica de encerramento era realizada a fim de concluir a ação. Nesse momento, o foco era perceber a repercussão do encontro para os estudantes em termos de conhecimentos mobilizados sobre a temática tratada.

Realização da dinâmica inicial do encontro sobre “Direitos Humanos” com leitura de imagens a partir das obras “Retirantes” (1944) e “Criança morta” (1944) , de Cândido Portinari (1903-1962).

Para isso, as dinâmicas finais foram planejadas para acontecer por meio do encaminhamento de questionamentos que pudessem ser respondidos a partir da discussão proporcionada pelo encontro.

Para que as dinâmicas iniciais fossem realizadas utilizamos diversas produções artísticas capazes de retratar o contexto em que os jovens se inserem e com isso gerar reflexões sobre os conceitos e práticas desenvolvidas por eles. A arte, enquanto produção sociocultural, tem grande potencial em diferentes manifestações e nos processos de socialização. Por meio da potencialidade pedagógica oferecida por essa área de conhecimento, foi possível criar realidades outras que se alinharam ao projeto social que almejamos.

O QR code abaixo permite acessar uma playlist com músicas utilizadas nos encontros, além de outras indicadas pelos próprios alunos.

Pensar uma educação que se volte para a construção de um projeto político de sociedade se torna cada vez mais necessário e possibilita a intervenção dos sujeitos no processo de desenvolvimento social. Assim, o projeto ancora suas práticas nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.

Por meio das atividades desenvolvidas visamos produzir uma sociedade alicerçada na equidade, no desenvolvimento sustentável e no respeito aos Direitos Humanos. Nos orientamos na tentativa de alcançar os seguintes objetivos.

Agenda 2030 planeja influenciar o desenvolvimento social mundial tendo como base a eliminação da pobreza extrema e da fome, valorização e acesso da educação de qualidade para todos e a preservação do meio ambiente.

- 1 - Erradicação da Pobreza;
- 4 - Educação de Qualidade;
- 5 - Igualdade de Gênero;
- 8 - Trabalho Decente e Crescimento Econômico;
- 10 - Redução das Desigualdades;
- 11 - Cidades e Comunidade Sustentáveis;
- 12 - Ação Contra a Mudança Global do Clima;
- 13 - Paz, justiça e instituições eficazes.

Assim, tendo como base a defesa de um projeto democrático que proporcione o pleno exercício da cidadania, continuamos a estabelecer os diálogos com a comunidade escolar e buscamos ir além, produzindo uma sequência de textos que juntos compõem esta cartilha, e que explicitam as temáticas e as atividades desenvolvidas no interior do projeto. Buscamos com isso a divulgação das atividades, e também o incentivo para que novas ações como essas sejam desenvolvidas.

No decorrer da leitura deste material será possível encontrar discussões referentes aos temas abordados pelo projeto Construindo a Cidadania nas Escolas, juntamente com instruções para a realização das dinâmicas iniciais ocorridas nos encontros. Será possível ainda, conhecer a percepção dos integrantes envolvidos, por meio de relatos de experiência presentes ao final de todos os textos temáticos.

CONHECENDO A EQUIPE

Ana Paula de Lima Alves

É graduanda em Direito pela Universidade Estadual de Maringá (UEM).

Andressa Cristina Pereira Gardioli

É graduanda em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Maringá (UEM).

Elisangela de Sá

É Graduada em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Maringá (UEM) e Mestranda em Ciências Sociais pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais (PGC) da UEM.

Emanuelle Dalécio da Costa

É graduanda em Artes Visuais pela Universidade Estadual de Maringá (UEM).

Daniel Macedo Lanes

É graduado em Artes Visuais pela Universidade Estadual de Maringá (UEM).

Karina Ushoa de Sales

É graduanda em Direito pela Universidade Estadual de Maringá (UEM).

Thiago Henrique Bagio da Silva

É graduando em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Maringá (UEM).

Matheus Henrique da Silva

Graduado em Ciências Sociais e Mestrando em Educação do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPE) da Universidade Estadual de Maringá. Especialista em Gestão de Políticas Públicas Educacionais. Integra o Grupo de Pesquisa em Sociologia da Educação e do Conhecimento-Cnpq e do Grupo de Pesquisa Estado, Políticas Educacionais e Formação de Professores/as (EPEFOP/CNPq). Professor e educador social.

Pollyana Andrade Ferreti

É graduada em Direito pela Universidade Estadual de Maringá (2015). Pós-Graduada em Direito Civil e Processual Civil pela Universidade Estadual de Londrina (2017/2018) e em Direitos Humanos pelo Curso CEI (2020/2021). Procuradora Jurídica da Câmara Municipal de Godoy Moreira - PR. Professora na Faculdade de Tecnologia do Vale do Ivaí - FATEC. Mestranda em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Maringá. Coordenadora da ESA/OAB-PR (Escola Superior de Advocacia) na Subseção de Ivaiporã-PR. Advogada atuante em Ivaiporã e região.

Prof. Dr. Rafael da Silva

É Cientista Político, graduado em Ciências Sociais, com mestrado e doutorado em Sociologia Política, todos pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). É professor do Departamento de Ciências Sociais desde 2012, além de atuar nos Programas de Pós-Graduação em Ciências Sociais (mestrado acadêmico) e em Políticas Públicas (mestrado profissional). Na UEM, iniciou sua trajetória no câmpus de Ivaiporã, no curso de Serviço Social.

É pesquisador do Núcleo de Pesquisas em Participação Política (NUPPOL), e já passou pela coordenação de programa de pós-graduação e pela chefia de departamento. Atualmente é Pró-Reitor de Extensão e Cultura (PEC).

Prof. Dr. André Luiz da Silva

É graduado em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Londrina (2007), graduado também em Comércio Exterior pela Faculdade Estadual de Ciências Econômicas de Apucarana (2007), possui mestrado em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Londrina (2011), e mestrado em Filosofia pela Universidade

Federal de Santa Catarina (2011), possui doutorado em Ciência Política pela Universidade de São Paulo (2015), e pós-doutorado em Ciência Política pela Universidade Estadual de Londrina (2018). Atualmente é professor do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Estadual de Maringá (DCS-UEM) e do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais (PGC-UEM).

Prof. Dr. Vinícius Stein

Graduação em Arte-Educação pela Universidade Estadual do Centro-Oeste (2011). Especialização em Teoria Histórico-Cultural pelo departamento de Psicologia da Universidade Estadual de Maringá (2014). Mestrado em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estadual de Maringá (2014). Doutorado em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estadual de Maringá (2019). Bolsista da Fundación Carolina para pesquisa na Universidad de Huelva - Espanha (2018). Coordenador do Conselho Acadêmico do curso de licenciatura em Artes Visuais da Universidade Estadual de Maringá (2019-2022). Coordenador do núcleo de Arte do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência - Pibid/UEM (2020-2022). Integrante do Grupo de Pesquisa em Arte, Educação e Imagem - ARTEI.

Prof^a. Dra. Crishna Mirella de Andrade Correa

Possuo graduação em Direito pela Universidade Estadual de Maringá (2003), mestrado em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina (2007), doutora pelo Programa Interdisciplinar em Ciências Humanas (PPGICH/UFSC), na linha de Estudos de Gênero ; professora da Universidade Estadual de Maringá, coordenadora do Núcleo de Extensão Maria da Penha (NUMAPE/UEM). Atualmente é Diretora de Extensão na UEM. Trabalho com temas relacionados à teoria dos direitos fundamentais, gênero e subjetividades, biopolíticas, necropolíticas e interseccionalidades entre gênero, raça e etnia.

REFERÊNCIAS

OLIVEIRA, Carlos Eduardo C.de; ROCHA, Saulo José dos Santos. Estado, políticas públicas e extensão universitária. **RDE-Revista de Desenvolvimento Econômico**, v. 12, n. 22, 2010.

LINS, Liliane et al. Extensão universitária e inclusão social de estudantes do ensino médio público. **Trabalho, Educação e Saúde**, v. 12, p. 679-694, 2014.

GADOTTI, Moacir. Extensão universitária: para quê. **Instituto Paulo Freire**, v. 15, p. 1-18, 2017.

BRASIL. **Diretrizes e Bases da Educação Nacional**. Brasília, DF: Presidência da República [1996]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm Acesso em: 12 de jan. 2023

**CONSTRUINDO
A CIDADANIA**

POLÍTICA

DINÂMICA

Antes de iniciar as discussões sobre “Política” prepare o ambiente do encontro para o acolhimento dos alunos. Para isso, espalhe pelo espaço cartazes com questionamentos relacionados à temática abordada, sem que haja necessidade de formular uma resposta que contemple a pergunta de forma totalizante, priorizando a reflexão e mobilização na participação da discussão do conteúdo. Nesse momento, podem ser apresentados os seguintes questionamentos: *Você conhece seus direitos? Você conhece seus deveres? Quem determina nossos direitos e deveres? Onde estão nossos direitos e deveres? O que é democracia? O que é cidadania? O que é política? Como se faz política?*. Somado a isso, utilize a música “Comida” (1987), da banda Titãs, destacando os trechos: *Você tem sede de quê?, Você tem fome de quê?, A gente não quer só comida, a gente quem comida, diversão e arte*. Desse modo, fomentando ainda mais o debate político, faça perguntas como: *Do que os artistas estão falando nessa canção? Quando perguntam do que temos sede e fome, estão se referindo apenas à alimentação? É preciso mais do que comida e dinheiro para viver? Por que será que a comida, a diversão e a arte são um direito? Onde estão nossos direitos e deveres no dia a dia?*. Diante da realização das ações da dinâmica, os alunos seguirão para as demais partes do encontro engajados e curiosos a respeito da temática.

No segundo momento, os estudantes ouviram a música "Comida (1987), da banda Titãs e foram encaminhadas as seguintes perguntas: "Vocês conhecem essa música?", "Sobre o que ela fala?", "O que vocês acham que significa?", além de perguntas específicas a respeito do próprio material (O que será que os artistas querem dizer quando perguntam do que temos fome e sede? Será que ele está literalmente se referindo ao ato de comer e beber?, "O que podemos dizer sobre o trecho da música que diz 'a gente quer saída para qualquer parte?', vocês acham que isso tem a ver com liberdade?"). Foi apresentada uma breve análise da música que oportunizou o momento de exposição da temática do encontro, partindo também das contribuições dos alunos a partir da dinâmica.

O QUE É POLÍTICA?

A política é uma esfera da vida social que compreende uma totalidade de instituições e ações dos sujeitos que tendem a influenciar as dinâmicas sociais e os graus de participação destes na tomada de decisões dentro e fora do Estado.

Podemos definir a política como a maneira pela qual os diferentes meios são empregados para influenciar as atividades governamentais.

Sobre essa ação, é oportuno que compreendamos a relação entre a política e o exercício do poder. Esse último é tido como a capacidade de que se faça valer os seus interesses sobre o outro, seja sobre um indivíduo ou um grupo. No contexto político, essas duas categorias se encontram dentro do Estado.

O Estado, por sua vez, é um aparelho político que está sobre um determinado território, baseando-se em um sistema legal e na capacidade de uso da força militar. As principais características do Estado são sua soberania sobre o território, a cidadania dada aos membros desse território (seus direitos e deveres) e o nacionalismo – uma série de símbolos e convicções que dá a sensação de pertencimento.

O trajeto histórico da política aponta para a existência de governantes do Egito e da Pérsia. Entretanto, é no contexto da Grécia que ideais muito importantes para a política atual são desenvolvidos e incorporados, como a ideia de Estado, democracia, cidadania, lei e soberania.

É importante que compreendamos a política como uma esfera indissociável da vida em sociedade, mas será que ela está presente apenas no Estado e nos seus governantes?

Não, a política está presente em toda a nossa vida, diariamente a exercemos para alcançar nossos objetivos dentro das relações sociais. Para além da política institucional, é importante que pensemos nela como a participação em defesa de algo, ou seja, a política também deve ser pensada como anseio ou interesse social por diversas causas.

A política tem o poder de transformar a realidade e a história por meio da ação política tanto dos governantes como dos cidadãos. Mesmo que a política exija condições para sua efetivação, nós enquanto indivíduos pertencentes à democracia e como cidadãos do Estado, devemos agir ativamente no processo de construção das mais variadas políticas direcionadas aos diferentes grupos sociais.

O QUE SÃO POLÍTICAS PÚBLICAS E QUAL A SUA IMPORTÂNCIA?

Uma esfera importante da relação entre a sociedade civil e os governantes do Estado são as políticas públicas. Elas se constituem a partir de um conjunto de programas e ações governamentais que buscam garantir cidadania aos diversos grupos sociais, por meio do acesso e da garantia dos direitos básicos reconhecidos a todos os cidadãos.

Elas atingem todas as áreas no âmbito da resolução ou amenização dos problemas públicos, ou seja, aqueles que atingem direta ou indiretamente a população. São, portanto, uma importante ferramenta para a permanência dos governantes no poder.

Mesmo que burocraticamente as políticas públicas sejam aprovadas pelos governantes, a população pode agir no processo de demandar, formular e vivenciar estas políticas. É importante que se tenha em mente o impacto das políticas públicas para o acesso aos espaços e campos da vida social, como, por exemplo, à educação. As políticas de cotas para ingresso nas universidades foram capazes de aumentar o índice de estudantes de escolas públicas e de negros no ensino superior. Essa política, como tantas outras, é capaz não só de atender e beneficiar a população diretamente ligada a ela, mas a todos que participam da vida social.

Que outra política pública você conhece? Como ela impacta a vida da população?

O QUE É CIDADANIA?

O conceito de cidadania pode ser encarado como fruto de um contexto social, ou seja, decorre do momento histórico situado e, portanto, deve ser analisado com base nas características políticas e sociais da época. Dessa forma, é necessário investigar esse status desde a antiguidade.

Para Aristóteles, o cidadão era aquele que participava ativamente da política de uma polis - cidades estados da Grécia Antiga. É importante pontuar que os sujeitos participantes das atividades políticas eram apenas homens livres, excluindo mulheres, escravos e estrangeiros, portanto, a cidadania estava restrita a um pequeno grupo de pessoas.

Com o surgimento da modernidade, a concepção de cidadania passa a encontrar suas bases filosóficas, principalmente por meio da corrente teórica conhecida como contratualismo.

Foi a partir dos filósofos dessa corrente e com a promulgação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão que os direitos passaram a ser conferidos aos indivíduos que compõem uma nação, cabendo ao Estado a responsabilidade de assegurá-los.

O sociólogo Thomas Humphrey Marshall traz uma definição importante de cidadania: para ele, ela abarca a atribuição de direitos civis (liberdades individuais), sociais (direto a condições mínimas de vida) e políticos (participação política) aos indivíduos. O cidadão, portanto, é membro integral da sociedade, possuidor de direitos civis, políticos e sociais.

Hannah Arendt, filósofa e teórica política contemporânea, argumenta que a condição de cidadão envolve a pertença a uma comunidade e o direito fundamental de desfrutar de direitos - o direito a ter direitos. O primeiro destes direitos seria a inclusão em uma comunidade política e o segundo direito estaria relacionado ao âmbito jurídico-legal e abordaria a capacidade do indivíduo de agir conforme as leis. Disso se compreende que ser um membro da comunidade implica ter a oportunidade de participar ativamente nos domínios públicos

Dentre as diversas concepções elaboradas, conclui-se que a cidadania pode ser caracterizada com base em sua essência social e política.

No Brasil, o cidadão é um indivíduo que usufrui dos direitos civis, sociais e políticos conferidos pelo Estado. Isso abrange o direito à vida, à liberdade, à propriedade, à igualdade perante a lei, bem como a capacidade de votar, ser eleito e contribuir ativamente para as transformações sociais, ao mesmo tempo, em que está sujeito às obrigações em relação ao Estado.

É fundamental destacar a importância da democracia na promoção da cidadania. No entanto, a sociedade brasileira enfrenta desafios na busca pela realização do conceito de "cidadão pleno". Isso se deve à existência de grupos marginalizados que têm limitado acesso aos direitos básicos e à participação política, como os indivíduos em situação de rua e os apátridas, que não possuem reconhecimento de nacionalidade em nenhum país.

O QUE É SER UM CIDADÃO?

Entendemos que cidadão é aquele que é membro da comunidade, mas não só, ele também precisa ser identificado pelos outros como um membro. Entendemos que cidadão é aquele que é membro da comunidade, mas não só, ele também precisa ser identificado pelos outros como um membro. Essa identificação é feita através da observância de elementos em comum, sejam eles, origem, língua, religião.

Os indivíduos que possuem semelhanças e se identificam, agem e tomam decisões em conjunto, formando uma comunidade. Essa comunidade está inserida em um território e o Estado é quem promove a unidade dessa comunidade.

É nesse sentido que a cidadania se confunde com conceito de nacionalidade, já que uma nação está unida em torno de uma identidade cultural, de um sentimento de lealdade traduzido em um vínculo formal, que é a cidadania. No entanto, devemos apontar que há uma desvinculação entre nacionalidade e cidadania devido à globalização, e conseqüentemente a desterritorialização e multiplicidade de culturas e identidades.

Segundo Aristóteles, ser cidadão é “ser titular de um poder público e participar das decisões coletivas da polis (cidade)”. Dessa forma, o conceito de cidadania deixa de ser ideológico-identitário e uma formalidade, para ser também práxis. Trata-se agora não só de uma identidade coletiva, mas também de uma participação na vida coletiva e essa participação é responsável por fazer as “negociações” com o Estado. Essa ação é chamada de participação política.

No regime democrático, aquele em que o povo governa, a cidadania pode ser observada como uma característica primordial, já que seu modo de funcionar é através da participação política, da criação de espaços sociais de lutas.

Nos Estados Absolutistas havia uma relação de subordinação entre o rei e os chamados súditos. Nesse sistema político a figura do rei se confundia ao Estado e os súditos viviam para satisfazer as necessidades do Estado que, em troca, oferecia seu exército e proteção. Nota-se que a prioridade é dos deveres dos súditos para com o Estado.

Com o surgimento dos Estados Modernos, das ideias jusnaturalistas, e posteriormente do Estado de Direito, inverte-se essa visão: a prioridade passa a ser garantir os direitos dos “nacionais” e posteriormente os deveres deles com o Estado. Por esse motivo, Bobbio afirma que o Estado de direito é um estado cidadão. Assim, o conceito de cidadania pode ser apresentado como a capacidade concedida a um indivíduo para possuir certos direitos políticos, sociais e civis e para exercê-los em um Estado-Nação.

O QUE SÃO DIREITOS E DEVERES?

No Brasil, de modo geral, o cidadão é o indivíduo dotado de direitos e deveres. Sendo esses direitos assegurados pelas leis e pela constituição, como o 5º artigo da Constituição Federal que garante a igualdade de todos perante a lei, sem qualquer tipo de distinção, promovendo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade.

No entanto, uma grande parcela da população encontra obstáculos consideráveis para desfrutar completamente de seus direitos civis, sociais e políticos devido a fatores como a situação de pobreza, a discriminação, a carência de educação e a exclusão social. Por isso, a promoção de uma cidadania efetiva e equitativa permanece como um desafio significativo no país.

De acordo com Estatísticas do Registro Civil do Censo de 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, 2,7 milhões de brasileiros não possuem certidão de nascimento, conseqüentemente, vivem sem CPF ou RG, documentos que atestam a identidade/existência do indivíduo.

Observa-se que essas pessoas enfrentam dificuldades para alcançar direitos fundamentais, como assistência médica, educação, emprego formal e participação política, o que os coloca à margem da sociedade.

COMO EXERCER A CIDADANIA?

A cidadania ativa é essencial para garantir a participação plena dos cidadãos na sociedade, e isso é alcançado através do envolvimento na vida política, cívica e social.

Isso garante a proteção de seus direitos ao cumprir obrigações como o voto, demandar serviços de órgãos públicos, respeitar as leis e o direito do próximo, entre outras responsabilidades.

É inegável a amplitude de direitos assegurados pelas leis e pela atual Constituição. No entanto, a efetivação prática desses direitos é frequentemente obstaculizada. O renomado geógrafo e pensador brasileiro, Milton Santos, desenvolveu o conceito de "cidadania mutilada" para descrever a ocorrência de entraves diretos ou indiretos que dificultam ou até impossibilitam o acesso aos direitos e, por conseguinte, à cidadania. Um exemplo notório é a burocracia.

Dessa maneira, no Brasil, numerosas dificuldades enfrentadas por uma grande parcela da população impedem o pleno exercício de seus direitos, fruto de preconceitos, desigualdades e negligência por parte do Estado. Santos, também apresenta a cidadania mutilada na educação, na qual há um número reduzido de negros integrando espaços como as universidades, o que indica a existência de empecilhos na garantia desse direito. Nesse sentido, por mais que os direitos sejam assegurados e a cidadania plena fomentada, isso não é o que ocorre na prática.

Segundo os números fornecidos pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Educação 2022, divulgada pelo IBGE, a taxa de analfabetismo entre pessoas pretas ou pardas com 15 anos, ou mais, é duas vezes maior em comparação com a população branca (3,4%).

Mesmo que a Constituição Federal de 1988 garanta a igualdade perante a lei (art. 5) e estabeleça a educação como um direito de todos e um dever do Estado (art. 205), os dados revelam uma discrepância entre o que está previsto na legislação e a realidade vivenciada.

Como podemos enfrentar essa situação? É fundamental que os cidadãos exijam ações do governo para efetivar esses direitos, através da implementação de políticas públicas, entre outras medidas. Para isso, é imprescindível um amplo conhecimento sobre os direitos e responsabilidades para avançarmos em direção a uma sociedade mais justa e igualitária.

RELATO DE EXPERIÊNCIA

Por Thiago Henrique Bagio da Silva

As primeiras vezes são sempre marcantes. E o primeiro encontro do projeto Cidadania nas Escolas não foi exceção. Em minha memória, esse momento está marcado como o primeiro contato com as escolas participantes do projeto, acredito que esse seja o fator mais significativo desse momento inicial. O primeiro encontro foi o momento de transformar pensamentos, ideias e proposições, que foram elaboradas com muito carinho durante um mês, em ações reais dentro do ambiente escolar. A inserção dentro do ambiente escolar foi muito especial para todos nós, membros do projeto. Durante o primeiro mês realizamos encontros em oito escolas estaduais, melhor dizendo, adentramos oito microcosmos particulares, cada qual com todas as suas singularidades e especificidades. O contato com as realidades escolares foi muito importante para podermos observar o que dá certo, o que não dá. E esse movimento foi fundamental para que pudéssemos adequar e melhor estruturar nossos encontros. Fiquei muito feliz em poder vivenciar cada um desses mundos particulares, e com toda certeza, todos os membros do projeto saíram com um repertório muito mais vasto de experiências práticas. Além de também sairmos muito animados para pensar e produzir os próximos encontros!

REFERÊNCIAS

BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco. **Dicionário de Política**. 11. ed. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1998. 674 p.

COSTA, Maria Izabel Sanches; IANNI, Aurea Maria Zöllner. O conceito de cidadania. **UFABC**, São Bernardo do Campo, p. 43-73, 2018.

GOMES, Irene; FERREIRA, Igor. Em 2022, analfabetismo cai, mas continua mais alto entre idosos, pretos e pardos e no Nordeste. [S. l.]: **IBGE**, 7 jun. 2023. Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/37089-em-2022-analfabetismo-cai-mas-continua-mais-alto-entre-idosos-pretos-e-pardos-e-no-nordeste#:~:text=No%20total%2C%20eram%209%2C6,2022%2C%20divulgada%20hoje%20pelo%20IBGE>. Acesso em: 26 set. 2023.

LUCENA, Vinícius. Sete em cada dez moradores de favelas não têm acesso adequado à saúde, aponta pesquisa. **Folha de Pernambuco**. 11 maio 2023. Disponível em: <https://www.folhape.com.br/noticias/sete-em-cada-dez-moradores-de-favelas-nao-tem-acesso-adequado-a-saude/269899/>. Acesso em: 26 set. 2023.

THOMÉ, Cynthia. Morar na rua x cidadania. **Cadernos Jurídicos da Escola Paulista da Magistratura**, São Paulo, ano 20, ed. 52, p. 9-24, 2019.

**CONSTRUINDO
A CIDADANIA**

DEMOCRACIA

DINÂMICA

Nos encontros sobre “Democracia” decidimos introduzir tal temática por meio de uma história em quadrinhos que produzimos especialmente para o encontro. O quadrinho que criamos teve como protagonista o Eduardo, um menino muito curioso. Nessa pequena história, Eduardo fica um pouco confuso com uma aula de sociologia sobre democracia, decide ir à biblioteca e pegar um livro para entender melhor sobre esse tema tão relevante. Porém, quando Eduardo começa a folhear as páginas, o livro o puxa para dentro dele, no qual três personagens (que são três membros do projeto Construindo a Cidadania) o ajudam a entender um pouco mais sobre democracia. Por meio dessa dinâmica, tentamos explicar os conceitos políticos de uma forma didática e criativa, deixando os encontros menos expositivos, mais dinâmicos e lúdicos. Diante dessa experiência, indicamos a criação de algum artefato visual para a condução das discussões sobre Democracia, ele será o elemento disparador do debate em sala de aula.

AUTORITARISMO

Este encontro tem como temática central a democracia e seu objetivo principal é apresentar esse conceito para os alunos. Para começar, apresentamos exemplos do que não é democracia, para que assim os próprios alunos conseguissem construir o conceito.

Para explicar o que não é democracia, abordamos o que significa autoritarismo. Nesse sentido, os regimes políticos podem ser classificados em dois grandes blocos, de um lado estão os regimes democráticos e do outro os regimes autoritários.

O autoritarismo é um fenômeno político bastante discutido na história recente. Um exemplo de regime autoritário é o nazismo, que dominou a Alemanha durante parte da primeira metade do século XX, de 1930 a 1945. Sob o comando de Adolf Hitler ocorreram inúmeras violações de direitos humanos. O nazismo pode ser considerado um dos regimes autoritários mais representativos da história ocidental, contudo em outros lugares do mundo e em outros períodos históricos, podemos observar o surgimento de outros regimes autoritários, por razões econômicas, históricas e/ou políticas.

Como podemos definir o que seria um regime autoritário?

No Dicionário de Política, Norberto Bobbio, Nicola Matteucci e Gianfranco Pasquino, apresentam algumas características gerais que ajudam a definir o que pode ser considerado um regime autoritário. De forma geral, em um regime autoritário há uma forte e considerável diminuição da importância das decisões coletivas; forte concentração do poder político nas mãos de uma só pessoa, órgão ou organização; enfraquecimento das instituições representativas; valorização bastante acentuada da autoridade; as decisões coletivas-públicas não mais emanam de decisões dos cidadãos, ou de seus representantes, mas são tomadas pelos líderes do regime.

Além disso, existe uma valorização significativa da hierarquia; a população perde espaço nas decisões políticas e há uma forte ação coercitiva estatal para aqueles que não se alinham ou submetem às determinações do regime.

De forma geral, essas características, em maior ou menor grau, compõem o que podemos chamar de regimes autoritários, porém cabe lembrar que os autoritarismos podem apresentar outras características específicas para além dessas que elencamos com base no texto de Bobbio.

Os regimes autoritários não são apenas fenômenos exclusivos do início do século XX na Europa. Durante a segunda metade do mesmo século, diversos regimes autoritários, conhecidos como ditaduras militares, se levantaram em países da América do Sul.

Dentre esses regimes, estão o regime militar chileno, com início em 1973, o argentino, em 1976 e o brasileiro, em 1964. Esses regimes militares foram apoiados pelos Estados Unidos em um contexto global de Guerra Fria.

O regime autoritário brasileiro foi encabeçado pelas forças militares, que realizaram um golpe de estado em 1964, retirando do poder o então presidente João Goulart. A ditadura militar brasileira se estendeu de 1964 a 1985, dentro de um contexto internacional da Guerra Fria - conflito não armado entre as potências político-econômicas mundiais da época, os Estados Unidos e a União Soviética.

A Ditadura Militar brasileira apresenta um grande número das características que são muito marcantes dos regimes autoritários.

Dentre essas características podemos citar:

- O fim das eleições diretas: as eleições para presidente da república e as eleições estaduais para governador passaram a ser indiretas, ou seja, a população passou a não poder mais votar para os cargos de presidente ou para os governos estaduais. As pessoas escolhidas para ocupar esses cargos foram selecionadas sem o voto popular. Há um enfraquecimento da participação popular nas decisões políticas que afetam toda a sociedade e a nação.

- Fechamento do Congresso Nacional: ação estabelecida com o Ato Institucional número 5 (AI 5). Os atos institucionais foram decretos que suplantaram a constituição vigente e deram plenos poderes aos militares, que eram os representantes do Poder Executivo. A ação de fechamento do Congresso Nacional implicou no silenciamento de uma fundamental instância de representação, o parlamento, em que havia os representantes escolhidos pela população, limitando a participação da população nas decisões políticas.
- Forte repressão aos opositores do regime militar. Os indivíduos que se opuseram ao regime militar foram torturados, exilados e, em muitos casos, mortos. Dentre as pessoas que sofreram perseguição política nesse período podemos citar diversos artistas como Caetano Veloso e Chico Buarque, intelectuais como Paulo Freire e políticos como Leonel Brizola. Todos os citados tiveram que se exilar fora do país. Estima-se, conforme relatório final da Comissão Nacional da Verdade, que 434 pessoas foram mortas ou desapareceram durante esse período da história brasileira.

É importante lembrar que regimes autoritários ou ditatoriais são ameaças à democracia e aos seus valores fundamentais. Mas agora que já apresentamos um pouco sobre os regimes autoritários, trataremos de algumas conceituações da democracia.

DEMOCRACIA

A palavra democracia vem do grego DEMOKRACIA (demo = povo; kracia = governo). A conceituação do termo ocorreu na cidade-estado grega Atenas (510 a.C) pelo político Clístenes, considerado o "pai da democracia ateniense".

O sistema político democrático nasceu no mundo grego e, atualizado, perdura até os dias atuais em algumas nações. O conceito de democracia, entretanto, não é estanque, já que decorre de processos históricos e transformações sociais, ele é dinâmico e está em constante aprimoramento.

De toda forma, podemos entender a democracia como um sistema político sustentado pela soberania popular e, por isso, para entendermos sua dinâmica é essencial estabelecermos uma relação com a construção da ideia de cidadão/povo em diferentes recortes sócio históricos.

Na Grécia antiga, por exemplo, os cidadãos - os indivíduos com direito a participação política, tinham que ser nascidos em Atenas, serem filhos de pais atenienses, serem homens maiores de 21 anos e proprietários, ou seja, pessoas que não precisavam trabalhar para sobreviver. Considerando o contexto brasileiro, durante o Império e em grande parte da República, apenas homens alfabetizados maiores de idade poderiam exercer direitos políticos.

Atualmente, a Constituição de 1988 garante que todo brasileiro maior de 16 anos possa exercer seus direitos políticos pelo voto, ou seja, a participação nas decisões coletivas pelo voto foi sendo expandida e transformada, demonstrando como a democracia foi se alterando durante a história.

TIPOS DE DEMOCRACIA

DEMOCRACIA DIRETA: é um modelo em que as decisões são tomadas conjuntamente por todos os cidadãos de uma comunidade. Na Grécia antiga, este era o sistema democrático predominante. Os cidadãos se reuniam para discutir questões políticas coletivas da cidade-estado (pólis) e, de forma conjunta, deliberavam e decidiam sobre a direção a ser tomada pela comunidade como um todo.

É importante ressaltar que esse sistema se sustentava pelo número restrito de indivíduos considerados cidadãos e a pequena extensão territorial da pólis, além do consciente do homem grego voltado para o dever de participação política.

DEMOCRACIA INDIRETA/REPRESENTATIVA: as decisões que impactam o coletivo são tomadas por representantes eleitos, que supostamente expressam a vontade popular, elaboram legislação e executam políticas em nome dos eleitores, enquanto os cidadãos exercem seus direitos políticos através do voto em intervalos regulares.

Este tipo de democracia se apresenta como contraposição à democracia direta, isso porque a vastidão territorial dos Estados e o aumento dos considerados cidadãos gerou um impasse na viabilidade da participação direta da população (Zanetti, 2013, p. 7).

Nas instâncias governamentais brasileiras, a cada 4 anos ocorrem eleições municipais em que os cidadãos elegem prefeitos e vereadores, e as eleições estaduais e federais, que elegem de 4 em 4 anos senadores, deputados estaduais, deputados federais e o presidente da república.

DEMOCRACIA PARTICIPATIVA: neste tipo de democracia, visando a ampliação da participação e conscientização política, os cidadãos têm participação ativa na tomada de decisões. Além da escolha dos representantes políticos por meio de eleições, os cidadãos participam diretamente na elaboração de leis, na tomada de decisões políticas e na gestão de assuntos públicos.

A título de exemplo, no Chile, em 2020, 78% da população expressou seu apoio à elaboração de uma nova Constituição por meio do voto. No entanto, a proposta da nova Carta Magna foi rejeitada em setembro de 2022 por 61,8% da população chilena, ilustrando, assim, a significativa participação e influência dos cidadãos na direção do país.

ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO

Assim como o conceito de Democracia, o Estado Democrático de Direito é dinâmico e resulta de transformações histórico-sociais. Ao longo da evolução da história da humanidade, houve Estados baseados na soberania absoluta do monarca, conhecidos como Monarquias Absolutistas, em que a vontade geral da população era subjugada aos interesses do rei. Nesses sistemas políticos, o rei se encontra acima das leis e diversas vezes suas vontades foram impostas aos cidadãos por meio da força física. Dessa maneira, as liberdades individuais eram fortemente restringidas.

Quanto ao Estado Moderno, esse pode ser definido a partir da presença de quatro elementos essenciais: soberania, povo, território e finalidade. O Estado corresponde à ordem jurídica soberana que tem por fim o bem comum de um povo situado em determinado território (Dallari, 2003, p. 118).

A tarefa fundamental do Estado Democrático de Direito consiste em superar as desigualdades sociais e regionais e instaurar um regime democrático que realize a justiça social com a participação popular. Pode-se observar que há uma intrínseca relação entre o exercício da verdadeira democracia e a participação popular, pois a primeira não existe sem a segunda (Oliveira, 2003, p. 8).

Isso posto, o Estado Democrático de Direito se caracteriza pela limitação do Estado ao ordenamento jurídico e a submissão à vontade dos cidadãos. Dessa forma, esse sistema é pautado em princípios fundamentais para sua legitimação e sustentação, tais como a constitucionalidade, separação dos poderes, justiça social, direitos fundamentais, dentre outros.

A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988

A Constituição Federal de 1988 consagra a democracia como um dos pilares do Estado brasileiro, estabelecendo eleições periódicas para a escolha de representantes, garantindo o princípio da soberania popular. Além disso, o sistema de freios e contrapesos, com a separação de poderes entre o Executivo, Legislativo e Judiciário, assegura que o Estado opere de maneira democrática e que nenhum poder se sobreponha ao outro de forma arbitrária.

Ainda, é possível notar no ordenamento jurídico brasileiro a presença de princípios que restringem o exercício do poder estatal, a exemplo do princípio da legalidade, assim como disposições que garantem os direitos individuais e sociais e a participação política.

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

I - a soberania;

II - a cidadania;

III - a dignidade da pessoa humana;

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa

V - o pluralismo político.

Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.

POR QUE O BRASIL É UMA DEMOCRACIA INDIRETA?

Contrapondo o autoritarismo, o Estado Democrático de Direito estabelece parâmetros para a atuação dos governantes, limitando seus poderes e estabelecendo direitos fundamentais aos indivíduos, como a dignidade da pessoa humana. O Estado deve representar a soberania popular e proteger os direitos individuais e defender o interesse comum.

No Brasil, prevalece a democracia representativa, uma vez que a vasta extensão territorial e a diversidade cultural e de opiniões tornam impraticável a participação direta da população. Portanto, os líderes eleitos pelo voto direto têm a responsabilidade de representar a vontade do povo, enquanto cabe aos cidadãos um papel ativo na manifestação de suas demandas e na supervisão das ações do Estado, a fim de garantir que seus interesses sejam efetivamente respeitados.

No preâmbulo da Constituição Federal está consignada a legitimidade do poder constituinte, de forma que os representantes do povo brasileiro, eleitos pelo voto direto, instituem o Estado Democrático, consagrando a participação popular na gestão da coisa pública, assegurando os direitos, garantias e liberdades individuais do povo brasileiro (Oliveira, 2003, p. 13).

DEMOCRACIA, VOTO E PARTICIPAÇÃO POLÍTICA INSTITUCIONAL

Embora o voto e a participação política sejam fundamentais na democracia, tal sistema vai além desses aspectos.

A democracia compreende a separação de poderes e a atuação dos governantes dentro dos limites estabelecidos pela Constituição, o respeito aos direitos individuais, às liberdades civis, à igualdade, à proteção dos direitos sociais, à transparência na administração pública e a prestação de contas aos cidadãos. Além disso, a democracia inclui a participação ativa dos cidadãos por meio do voto, da expressão de demandas, do ativismo e de outras formas de envolvimento cívico.

CRÍTICA À DEMOCRACIA REPRESENTATIVA

Em sua grande maioria, estão ligadas a falta de legitimidade e a dissonância entre a vontade dos eleitores e de seus representantes, visto a vontade destes últimos ser autônoma, além do fato de inexistirem instrumentos de efetivo controle dos trabalhos e opiniões dos representantes eleitos (Zanetti, 2013, p. 9).

As disparidades econômicas constituem obstáculos substanciais no que se refere à representatividade, uma vez que uma parcela da população enfrenta dificuldades para acessar direitos básicos e, até mesmo, para alcançar uma cidadania efetiva. Isso contribui para a marginalização de seus interesses e resulta na formação de partidos políticos que predominantemente representam os interesses das classes mais privilegiadas.

PARTICIPAÇÃO POLÍTICA

Não é difícil, ao direcionarmos um olhar atento ao Brasil, notarmos diversas desigualdades e disparidades sociais em nosso dia-a-dia. Sejam motivadas pelo racismo, machismo, LGBTfobia, por questões econômicas ou por qualquer outro mecanismo social existente, as desigualdades mostram-se eficazes em excluir e marginalizar.

Segundo o IBGE, no ano de 2018, 68.6% dos cargos gerenciais eram ocupados por pessoas brancas, enquanto apenas 29.9% eram ocupados por pretos ou pardos. Além disso, a partir dessa mesma pesquisa realizada no ano de 2018, concluiu-se que a taxa de subutilização - que se refere a soma de populações subocupadas por insuficiência de horas, desocupada e/ou força de trabalho em potencial - era de 18.8% composta por pessoas brancas, enquanto 29.9%, nota-se um número consideravelmente superior, por pessoas pretas ou pardas.

Esses dados demonstram como a desigualdade social atinge a população preta e parda em seu dia-a-dia e na possibilidade de conseguir um bom emprego e construir uma carreira consolidada.

Algo parecido ocorre com as mulheres, que por vezes encontram diversos obstáculos no acesso ao mercado de trabalho e na construção de suas carreiras, o que não se verifica com os homens.

Isso acontece porque as mulheres são socialmente condicionadas a serem as responsáveis pelo trabalho doméstico, desenvolvendo uma jornada dupla de esforço que é, inclusive, não remunerada.

Uma pesquisa realizada, também pelo IBGE, no ano de 2019 buscou compreender a média de horas semanais dedicadas a cuidados de pessoas e/ou afazeres domésticos por pessoas de 14 anos ou mais (tanto homens quanto mulheres, justamente para compará-los). Os resultados mostraram que as mulheres brasileiras dedicam uma média de 16,8 horas semanais com esses afazeres, enquanto os homens dedicam uma média de apenas 11 horas.

Para além de pessoas pretas, pardas e mulheres, quando voltamos nossa atenção para a população LGBTQIA+ (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transexuais, Queer, Intersexuais, Assexuais e o + representando as demais orientações sexuais e identidades de gênero) até o recolhimento de dados e dedicação para pesquisas específicas é subalternizado.

O site Politize organizou em uma de suas matérias a reunião de alguns dados de violência destinada a essa população a partir dos resultados obtidos pelo Disque 100 (O Disque 100 é uma plataforma de denúncias de violações dos Direitos Humanos e consiste em uma ferramenta útil para a elaboração de políticas públicas).

No ano de 2017 o Disque 100 recebeu 2608 denúncias de pessoas LGBTQIA+, sendo 917 (35.2%) referente a violência psicológica, 837 (35.1%) a discriminação, 545 (20.9%) a violência física e os demais a violência institucional, negligência, abuso financeiro e econômico e violência sexual.

No entanto, não é necessário nos transportarmos para lugares distantes e doloridos para encontrarmos a desigualdade atuando, quando nos voltamos ao próprio ambiente escolar, podemos ter um contato direto com essa realidade. Uma pesquisa do IBGE do ano de 2022 buscou mapear o número de pessoas de 14 a 29 anos que possuem nível de instrução inferior ao médio completo por motivo de abandono escolar ou de nunca ter frequentado a escola e os principais fatores motivadores para esses dados.

A EXPECTATIVA DA DEMOCRACIA

É notável a partir da observação de todos esses dados presentes em nossa realidade, e de outros que podemos encontrar facilmente ou, simplesmente, observar em nosso cotidiano, que algumas expectativas democráticas não estão sendo cumpridas.

Como vimos anteriormente, a Constituição de 1988 promulgada no Brasil foi a responsável pela consolidação do que conhecemos como Estado Democrático de Direito, que possui como ofício superar as desigualdades sociais e instaurar a justiça social. Além disso, o Estado Democrático de Direito possui como alguns de seus fundamentos a cidadania e a dignidade da pessoa humana.

No entanto, podemos afirmar que todas as pessoas possuem o mesmo acesso, na prática, ao exercício de sua cidadania? Podemos afirmar que todas as pessoas, independentemente de sua cor, gênero, sexualidade ou classe social, possuem sua dignidade respeitada e assegurada?

Esse processo ocorre, justamente, porque possuímos diversos déficits democráticos que devem ser corrigidos para que os direitos efetivamente possam ser respeitados horizontalmente, não apenas para determinados grupos.

É POSSÍVEL ALCANÇAR A EXPECTATIVA?

A busca pela efetivação dos valores democráticos de maneira universal, ou seja, para todos, respeitando e pensando a partir de diferentes realidades, considerando outras perspectivas e problemas, se dá a partir da participação política.

MOVIMENTOS SOCIAIS

Existem diversas maneiras pelas quais um indivíduo pode se posicionar como um ser político. Uma delas é por meio dos movimentos sociais. Os movimentos sociais são grupos de indivíduos que defendem e lutam por uma causa social e política específica. Esses movimentos possuem um caráter cíclico, sendo alterados conforme a dinâmica dos conflitos sociais. Além disso, os movimentos podem assumir um caráter conjuntural, agindo a partir de uma demanda imediata da sociedade ou estrutural, buscando a conquista de objetivos a longo prazo, demandando uma alteração na estrutura social.

É através da reivindicação da população e a partir de movimentações políticas que diversos direitos, por vezes ignorados, foram - ou estão em processo de serem - garantidos.

Brasil é um país que vive em constante transformação política e é marcado pela desigualdade social, por isso, possuímos diversos exemplos de movimentos sociais em nossa realidade.

Um deles é o Movimento Negro Unificado, fundado em 1978 em plena Ditadura Cível-Militar e acumula conquistas como a criação do Dia Nacional da Consciência Negra, a demarcação da terra quilombola, a implementação do sistema de cotas nas universidades, entre outras.

Além do movimento negro, também existiram no decorrer da história e existem até a atualidade pessoas dedicadas ao movimento feminista, pelos direitos das mulheres e ao movimento LGBTQIA+, pelos direitos dessa população.

Dentro do ambiente escolar também é possível se organizar mediante movimentos sociais, o exemplo ideal para isso são os alunos que se dedicam a busca de melhorias na educação através do movimento estudantil. No Brasil, existe a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (UBES), que atuam em conjunto à União Nacional dos Estudantes (UNE) e à Associação Nacional de Pós-Graduandos (ANPG) para mobilizar os estudantes de todo o país e organizar a luta em defesa da educação e da democracia brasileira.

A principal maneira de um aluno secundarista se organizar é através da colaboração ao seu respectivo Grêmio Estudantil. Inclusive, a criação de um grêmio se dá de maneira simples e o passo a passo é ensinado no site da UBES que pode ser acessado pelos estudantes como maneira de preparação política.

Basicamente se faz necessário para a abertura de um novo grêmio escolar:

- 1** - Formar um grupo interessado no grêmio. Comunicar a direção da escola. Divulgar a proposta entre os alunos e formar uma Comissão Pró-Grêmio (que será a comissão responsável pela elaboração da proposta de um estatuto que deverá ser aprovado em Assembleia Geral);

2 - Os alunos que compunham a Comissão Pró-Grêmio devem convocar todos os alunos da escola para participar da Assembleia Geral. Nesta reunião, aprova-se o Estatuto do Grêmio.

3 - Os alunos interessados devem formar chapas que concorrerão à eleição. Cada chapa deve apresentar suas ideias e propostas para o ano de gestão no Grêmio Estudantil. A Comissão Eleitoral, definida no Estatuto, promove debates entre as chapas, abertos a todos os alunos.

4 - A Comissão Eleitoral organiza a eleição, com utilização do voto secreto. Anunciando o vencedor e promovendo a posse da gestão vencedora. A cada ano o processo eleitoral se reinicia.

ARTE COMO FERRAMENTA POLÍTICA

A arte também é uma maneira pela qual um indivíduo pode se movimentar politicamente, levantando pautas sobre sua realidade social e defendendo que seus direitos sejam devidamente assegurados.

Exemplos de luta através da arte no Brasil podem ser encontrados em diversos âmbitos, como na música. Um expoente marcante é o rap, que é parte do movimento Hip-Hop e promove uma maneira de denunciar e comunicar a realidade através da arte.

O rap surge como uma maneira de cobrança e crítica às questões que permeiam as regiões periféricas, como os abusos da polícia e as falhas do governo. Rappers como Racionais MCs, Djonga, Emicida e Coruja Bc1 sustentam essa essência do movimento.

O rap inspira e transforma a vida dos que o escutam:

*Quem costuma vir de onde eu sou
Às vezes não tem motivos pra seguir
Então levanta e anda, vai
Levanta e anda, vai
Levanta e anda. [...]*

*Irmão, você não percebeu que você
É o único representante do seu sonho na face da Terra?
Se isso não fizer você correr, chapa
Eu não sei o que vai*

(Levanta e Anda, Emicida e Rael)

Outro exemplo da arte usada politicamente no Brasil é através do cinema. O “Cinema Novo”, que surgiu entre as décadas de 1960 e 1970, tem um papel de protesto também, assim como o rap.

Essa vertente do audiovisual se preocupa em abordar a desigualdade social. Algumas obras recentes que compõem o papel de protesto são “Tropa de Elite” (2007), “Que Horas Ela Volta” (2015), o documentário “Democracia em Vertigem” (2019) e “Bacurau” (2019).

RELATO DE EXPERIÊNCIA

Por Pollyana Andrade Ferreti

Como falar de democracia para os alunos do ensino médio? Um conceito que é tão cheio de nuances, tão cheio de "depende". Essa era a pergunta que eu me fazia antes de começarmos esses encontros. Como essa era a segunda vez que íamos às escolas, já estávamos um pouco mais habituados, mas ainda havia uma grande expectativa pelo encontro. A ideia de falar sobre o que não é democracia primeiro foi muito boa para engajar os alunos. É forte falar de nazismo, fascismo, ditadura, mas mais forte ainda foi ver que essa memória está viva.

A dinâmica final, em que os alunos eram escolhidos para levantar placas respondendo se a frase lida falava sobre características de um governo autoritário ou democrático, fez com que eles se empenhassem na diferenciação. E como é legal ver os alunos engajados, como é bom poder falar de temas sérios a partir de dinâmicas leves.

No fim, falar de democracia se tornou simples. Nós falamos e ouvimos, estávamos lá para ver sobre a perspectiva deles também. E isso para mim foi o mais interessante: escutar o que eles tinham a dizer.

Ainda que umas turmas falem mais e outras menos, ao final dos encontros, foi gratificante ver como eles se empenharam, e esperamos que tenham saído de lá um pouco mais críticos e abertos a conversar sobre a democracia e, sobretudo, sobre o que ela não é.

REFERÊNCIAS

AMORIM, Maria Salete Souza de. Cidadania e Participação Democrática. **Anais do II Seminário Nacional: Movimentos Sociais, Participação e Democracia**, Florianópolis, p. 366-379, 2007.

BARBOSA, Manuel Gonçalves. Empoderamento Político dos Cidadãos. EDUR: **Educação em Revista**, Belo Horizonte, v. 35, 2019.

BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco. **Dicionário de Política**: Vol. I. 11. ed. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1998.

CARVALHO, José Murilo De. Os Bestializados: O Rio de Janeiro e a República que não foi. 3. ed. São Paulo: **Companhia das Letras**, p. 42-65, 2012.

CARVALHO, Talita de. Ditadura Militar no Brasil. **Politize!**, 2021. Disponível em: <<https://www.politize.com.br/ditadura-militar-no-brasil/>>. Acesso em: 25 out. 2023.

DALLARI, Dalmo de Abreu. **Elementos de teoria geral do estado**. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2003.

G1. Justiça da Tailândia condena mulher a 43 anos de prisão por insulto ao rei. **G1**, 2021. Disponível em: <<https://g1.globo.com/mundo/noticia/2021/01/19/justica-da-tailandia-condena-mulher-a-43-anos-de-prisao-por-insulto-ao-rei.ghtml>>. Acesso em: 19 out. 2023.

GIDDENS, Anthony. **Sociologia**. ed. 6. Porto Alegre: Penso, p. 701-703, 2012.

GOHN, Maria da Glória. **500 anos de lutas sociais no Brasil: movimentos sociais, ONGs e o terceiro setor**. Rev. Mediações, Londrina, v. 5, ed. 1, p. 11-40, jan/jun 2000.

HELD, David. **Modelos de Democracia**. 1. ed. Belo Horizonte: Paidéia.

IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, 2018.

IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, 2022.

IBGE, Pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua 2019. nota: consolidado de primeiras entrevistas.

MELLO, Michele. Constituinte do Chile apresenta nova Carta Magna nesta segunda. **Brasil de Fato**, São Paulo, 4 jul. 2022. Disponível em:

<<https://www.brasildefato.com.br/2022/07/04/constituente-do-chile-apresenta-nova-carta-magna-nesta-segunda-veja-detalle>>. Acesso em: 24 out. 2023.

MENDES, Yhiago. A Importância do Rap Nacional. **Blog, Cultura**, 7 fev. 2023. Disponível em:

<<https://murbbrasil.com/a-importancia-do-rap-nacional/>>. Acesso em: 24 set. 2023.

MONCAU , Gabriela. Um ano após o 'não', nova Constituição chilena está em aberto e nas mãos de parlamentares de direita. **Brasil de Fato**, Santiago - Chile, 4 set. 2023.

Disponível em:

<<https://www.brasildefato.com.br/2023/09/04/um-ano-apos-o-nao-nova-constituicao-chilena-esta-em-aberto-e-nas-maos-de-parlamentares-de-direita>>. Acesso em: 24 out. 2023.

MORAIS, Pâmela . LGBTfobia No Brasil: Fatos, Números E Polêmicas. **Politize!**, 5 Out. 2018. Disponível em:

<<https://www.politize.com.br/lgbtfobia-brasil-fatos-numeros-polemicas/>>. Acesso em: 15 Jul. 2024.

MORTOS E DESAPARECIDOS: CONTEXTUALIZAÇÃO.

PUC-SP. Disponível em:

<<https://www.pucsp.br/comissaodaverdade/mortos-e-desaparecidos-contextualizacao.html>>. Acesso em: 25 out. 2023.

OLIVEIRA , Érico Avelino de. **Participação Democrática**.

Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, p. 1-20, 2003. Disponível em:

<https://www.almg.gov.br/export/sites/default/educacao/sobre_escola/banco_conhecimento/arquivos/pdf/participacao_democratica.pdf>. Acesso em: 23 out. 2023.

PENA, Rodolfo F. Alves. O plebiscito sobre a divisão do estado do Pará. **Brasil Escola**. Disponível em:

<<https://brasilecola.uol.com.br/brasil/divisao-estado-para.htm>>. Acesso em: 19 set. 2023.

RÁDIO UNIVERSITÁRIA FM 107,9. Tudo é Política #2 – **Arte e Política**. 28 jan. 2020. Disponível em:

<<https://www.radiouniversitariafm.com.br/noticias/tudo-e-politica-2-arte-e-politica/>>. Acesso em: 24 set. 2023.

SILVA , José Afonso da. Estado Democrático de Direito.

Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, 1988.

Disponível em:

<<https://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/download/45920/44126>>. Acesso em: 23 out. 2023.

UBES (UNIÃO BRASILEIRA DOS ESTUDANTES SECUNDARISTAS). Como posso fazer parte do movimento estudantil?: Quer defender os interesses e as opiniões dos estudantes secundaristas? Saiba mais!. 28 jul. 2022.

Disponível em: <<https://ubes.org.br/2022/como-posso-fazer-parte-do-movimento-estudantil/>>. Acesso em: 24 set. 2023.

ZANETTI, Bruno Marco DEMOCRACIA. **Revista Científica Semana Acadêmica**, [S. l.], p. 1-13, 10 jul. 2013. Disponível em:

<<https://semanaacademica.org.br/artigo/democracia>>. Acesso em: 23 set. 2023.

**CONSTRUINDO
A CIDADANIA**

DESIGUALDADE

DINÂMICA

Para abordar a temática da “Desigualdade” inicie uma conversa a partir da leitura de um trecho selecionado do livro “Quarto de Despejo” (1960), da escritora Carolina Maria de Jesus. Utilize a seguinte passagem: *As crianças ricas brincam nos jardins com seus brinquedos prediletos. E as crianças pobres acompanham as mães a pedirem esmolas pelas ruas. Que desigualdades trágicas e que brincadeira do destino.* Na condução da leitura, informe apenas de que se trata de uma passagem de uma autora brasileira, sem revelar seu nome e o título do livro, deixando essas informações para o momento seguinte do encontro. Essa ação faz com que os alunos se mantenham curiosos para prosseguir nas discussões sobre a desigualdade social. Nesse contexto, referente à frase de Carolina e para prosseguir rumo às demais etapas do encontro, realize alguns questionamentos para provocar ainda mais a reflexão dos estudantes, tais como: “Somos todos iguais?”, “Todos nós temos as mesmas oportunidades?”. Não deve haver preocupação em encontrar uma resposta correta para as perguntas encaminhadas, essa dinâmica deve ter como foco estimular a participação da turma tanto no início, quanto nos demais momentos de discussão.

SOBRE O ENCONTRO

O objetivo deste encontro é trazer para os estudantes algumas noções acerca da desigualdade social, e como ela afeta indivíduos e grupos em suas práticas cotidianas.

Para introduzir a temática do encontro, além da dinâmica realizada no início, nós utilizamos outras passagens do livro “Quarto de Despejo: diário de uma favelada”, escrito pela autora brasileira Carolina Maria de Jesus, publicado em 1960. Carolina Maria de Jesus foi uma escritora brasileira que ganhou notoriedade nos anos 60, por escrever um livro impactante, que apresentava uma perspectiva de perto sobre a pobreza e a desigualdade social na sociedade brasileira.

No livro, acompanhamos a vida de Carolina, uma mulher negra, pobre e mãe solo, que mora na favela do Canindé na cidade de São Paulo. O livro é composto por um compilado de diários que ela escreveu enquanto morava na favela do Canindé.

A obra retrata um período entre meados dos anos 50 e início dos 60 e apresenta Carolina contando suas percepções acerca de sua realidade como moradora dessa comunidade, trazendo uma perspectiva profunda sobre fome, violência, pobreza - realidades essas que afetam o cotidiano de Carolina.

Dessa forma, a autora apresenta como ela pensa, interpreta, e principalmente, sua existência em uma sociedade altamente desigual como a brasileira.

Selecionamos para o encontro algumas passagens do livro, no intuito de discutir e interpretar esses excertos conjuntamente aos alunos nas escolas, mobilizando o que os estudantes sabem sobre desigualdade social. As passagens escolhidas foram as seguintes:

“[...] Eu classifico São Paulo assim: O Palácio, é a sala de visita. A Prefeitura é a sala de jantar e a cidade é o jardim. E a favela é o quintal onde eles jogam os lixos” (p. 32).

“Quando estou na cidade tenho a impressão que estou na sala de visita com seus lustres de cristais, seus tapetes e seus viludos, almofadas de sitim. E quando estou na favela tenho a impressão que sou um objeto fora de uso, digno de estar num quarto de despejo” (p. 37).

“Quando eu vou na cidade tenho a impressão que estou no paraíso. Acho tão sublime ver aquelas mulheres e crianças tão bem vestidas. Tão diferentes da favela. As casas com seus vasos de flores e cores variadas. Aquelas paisagens há de encantar os olhos dos visitantes de São Paulo, que ignoram que a cidade mais afamada da América do Sul está enferma. Com suas úlceras. As favelas” (p. 85).

Após ouvirmos as interpretações que os alunos tiveram das passagens, complementamos suas falas com nossas interpretações.

Nas passagens selecionadas do texto, Carolina Maria de Jesus apresenta como ela interpreta a realidade da cidade de São Paulo, estabelecendo comparações entre locais centrais e periféricos da cidade e oferecendo uma compreensão acerca das diferenças existentes entre esses espaços.

Podemos observar que em uma mesma cidade, existe pobreza e riqueza, fartura e escassez, pessoas com condições adequadas para a vida e pessoas em condições de pobreza e falta. Carolina demonstra como o cotidiano e a realidade social brasileira são marcados pela desigualdade social.

A autora também descreve e interpreta sua realidade a partir de seus marcadores sociais, sendo Carolina uma mulher negra, pobre e periférica, ela tem suas vivências atravessadas por diversas desigualdades em diversos âmbitos e espaços.

O conceito de desigualdade social é fundamental para que possamos entender a realidade que Carolina Maria de Jesus nos apresenta. A desigualdade social é uma temática amplamente discutida em conversas cotidianas, nos meios de comunicação e também em discussões acadêmicas, contudo, como podemos definir esse conceito tão significativo para as ciências humanas e sociais?

O sociólogo angolano Fernando Luís Machado apresenta as desigualdades sociais como: “diferenças sistemáticas e persistentes de acesso a bens, recursos e oportunidades, que se estabelecem entre pessoas, grupos sociais ou mesmo populações inteiras [...]. Essas diferenças de acesso a bens, recursos e oportunidades existem independentemente dos talentos, capacidades e desempenhos individuais. Ou seja, há pessoas e grupos com talentos, capacidades e desempenhos destacados que terão fraco acesso a esses bens, recursos e oportunidades, e outras pessoas e grupos que têm amplo acesso a eles [bens, recursos e oportunidades] sem disporem de talentos ou capacidades que se salientem ou sem terem desempenhos especialmente meritórios.”

Por exemplo, as mulheres sofrem, pelo simples fato de serem mulheres, com muitos mais empecilhos e dificuldades para acessar as mesmas oportunidades do que os homens, considerando uma sociedade na qual os homens foram histórica e socialmente privilegiados em relação ao gênero feminino. As desigualdades sofridas e enfrentadas por esses grupos desprivilegiados não são aleatórias ou voltadas a apenas indivíduos isolados e específicos.

Elas são frutos de processos sociais, históricos e econômicos muito complexos, com múltiplas causas, que afetam grupos de pessoas (mulheres, não-brancos, pessoas LGBTQIAP+, entre outros grupos subalternizados) de forma sistemática e persistente.

Um dos elementos que ajuda a fundamentar as desigualdades sociais dentro de um sistema econômico capitalista é a quantia de capital econômico - o capital econômico pode ser entendido por terras, patrimônio, bens materiais, dinheiro, que cada grupo social conseguiu acumular historicamente. Essa acumulação histórica se relaciona com diversos fatores sociais, culturais, políticos e econômicos que também a influenciam. Em nossa sociedade, os indivíduos e/ou os grupos sociais, acessam bens, oportunidades e recursos a partir, principalmente, da quantidade de capital econômico que esses indivíduos ou grupos sociais possuem.

Podemos observar no texto de Carolina Maria de Jesus, que uma das principais dificuldades retratadas pela autora são permeadas pela carência econômica. Em diversas partes do livro a autora alude à falta de recursos financeiros principalmente para comprar alimentos ou outros bens de consumo imediato, e também em diversas outras situações.

Podemos observar dessa forma, como dentro de uma dinâmica capitalista, o capital econômico é fundamental para que os indivíduos e os grupos possam ter acesso a bens, recursos e oportunidades.

Logo, se pode observar que os indivíduos ou grupos sociais, que possuem mais capital econômico irão poder acessar espaços, bens, recursos e oportunidades de maior qualidade, enquanto indivíduos e/ou grupos sociais que possuem menos capital econômico, irão acessar espaços, bens, recursos e oportunidades de menor qualidade dentro das dinâmicas sociais.

O acesso ou não ao capital econômico não é o único elemento responsável por produzir as desigualdades que observamos em nosso cotidiano, diversos outros elementos auxiliam na produção e manutenção das desigualdades sociais, contudo esse elemento é fundamental para que possamos realizar uma análise pertinente das desigualdades sociais, seus impactos e efeitos, coletivos e individuais, dentro da realidade social brasileira e mundial.

MARCADORES SOCIAIS

A questão econômica, abordada anteriormente, não é o único elemento provedor de desigualdades, apesar de ser muito importante. Existem outros fatores que, somados à questão econômica, levam a produção e perpetuação da sociedade desigual.

O QUE SÃO MARCADORES SOCIAIS?

Os elementos que promovem a desigualdade social são baseados nos Marcadores Sociais que possuímos. Os marcadores sociais são apontados a partir das características que compõem cada indivíduo.

Exemplos de marcadores sociais são o gênero, a cor da pele, a etnia, a religião que o indivíduo atua, a orientação sexual, a região ou país que nasceu e vive, entre outros diversos fatores que podem servir como uma espécie de “marca” para esse sujeito.

Os Marcadores Sociais se relacionam com a ideia de desigualdade, visto que determinados grupos atravessados por características específicas tendem a se localizar em uma situação desigual perante os grupos que não carregam nenhum desses marcadores.

Isso é algo que podemos observar na escritora Carolina Maria de Jesus: ela é atravessada por diversos marcadores sociais (gênero, classe e raça), que são baseados no estigma social e no preconceito e a colocam em uma situação de desigualdade e exclusão social. Essa discussão nos permitiu formular e responder três questionamentos:

1 - POR QUE EXISTEM ESTIGMAS SOBRE DETERMINADOS MARCADORES SOCIAIS?

O estigma sobre as pessoas que possuem determinados Marcadores Sociais acontece, visto que socialmente foram construídas ideias preconceituosas e discriminatórias sobre esses grupos, os considerando não condizentes com a norma dominante.

O conceito de estigma social foi explorado pelo sociólogo Erving Goffman, que descreve o estigma como uma marca que afeta a maneira como os indivíduos são percebidos e tratados na sociedade, sendo levados, muitas vezes, a discriminação, exclusão social e marginalização.

Estereótipos negativos, preconceitos, negação de oportunidades e a discriminação institucionalizada (que se refere a prática sistemática de discriminação por parte das instituições, organizações ou estruturas sociais, incluindo governos, empresas, escolas, sistemas de justiça, serviços de saúde e outras entidades que atuam na sociedade) são maneiras através das quais o estigma social se manifesta.

O estigma afeta a participação plena na sociedade das pessoas estigmatizadas, colaborando na perpetuação da desigualdade. Um exemplo dessas políticas atuando na prática se dá nos processos de recrutamento e seleção das empresas que favorecem determinados grupos em detrimento de outros, resultando em disparidades no acesso a oportunidades de emprego.

2 - OS MARCADORES SOCIAIS SÃO ISOLADOS?

Os marcadores muitas vezes não aparecem de forma isolada e sim de formas interseccionais. A interseccionalidade, por sua vez, se refere às interações entre os Marcadores Sociais e a maneira como eles se somam sobre os indivíduos.

A partir desse conceito, podemos compreender que em nossa sociedade existem vários sistemas de opressão que se relacionam entre si e se sobrepõem para discriminar e excluir indivíduos ou grupos.

3 - ALGO MUDOU DO PERÍODO QUE CAROLINA MARIA DE JESUS ESCREVEU “QUARTO DE DESPEJO” PARA A ATUALIDADE?

Através da luta política, da organização e reivindicação da população através dos movimentos sociais e outras manifestações políticas algumas desigualdades foram - ou estão em processo de serem - corrigidas, porém o caminho para se alcançar uma sociedade livre da desigualdade social ainda é muito longo e distante.

A presença, ainda muito latente, da desigualdade no Brasil se mostra a partir da análise de alguns dados ou, simplesmente, da observação da realidade a nossa volta.

Quando nos voltamos para as desigualdades no âmbito educacional podemos analisar os dados obtidos a partir do Relatório do Observatório Brasileiro das Desigualdades “Um retrato das desigualdades no Brasil hoje” de agosto de 2023. Ao analisar a taxa de analfabetismo funcional da população entre 15 e 64 anos foi possível perceber que 3 em cada 10 brasileiros são analfabetos funcionais, o que compromete severamente a sua possibilidade de inserção social.

Além disso, a leitura do indicador mostra, também, fortes contrastes quando as desigualdades regionais são combinadas/somadas com as de gênero e cor. Enquanto entre as mulheres não-negras (brancas e amarelas) do Sudeste a taxa de analfabetismo funcional é de apenas 13.9%, entre os homens negros do Nordeste, sobe para 47.7%.

AÇÕES PARA SUPERAR AS DESIGUALDADES

Após compreenderem o impacto da desigualdade social nos indivíduos e na sociedade, se faz fundamental que os alunos também entendam quais medidas podem ser adotadas para superá-las.

Nesse sentido, buscamos enfatizar a importância do reconhecimento das desigualdades presentes em nosso ambiente e o desenvolvimento de uma participação política tanto cotidiana quanto institucional. Formado sobre a lógica da exploração para atender as demandas dos processos de colonização, da exploração e escravização da população negra, a própria construção social do Brasil propiciou ainda mais a produção das desigualdades que assolam parcelas específicas da sociedade, assim, gerando um distanciamento econômico e social entre os grupos que compõem a nossa sociedade.

Atualmente, a desigualdade social é um dos principais percalços para a consolidação do desenvolvimento democrático. Por obstruir a participação e o acesso de parcelas da população na vida política e social, as desigualdades tendem a dificultar o acesso aos direitos fundamentais e a inserção na vida política. A falta de inclusão das minorias, invisibilizadas pelas desigualdades sociais, aumenta ainda mais a efetivação de ações que busquem a redução dessas discrepâncias.

É fato que as principais alternativas para o combate às desigualdades são o amplo reconhecimento das distâncias entre os grupos sociais e a transformação na política de distribuição e acumulação de renda, uma vez que a esfera econômica é uma das principais formuladoras da organização social capitalista em que estamos inseridos. Porém, temos um longo caminho até que essas atitudes sejam efetivadas e a situação se transforme.

Diante dessa realidade, é crucial intervir para evitar que as desigualdades impeçam os grupos marginalizados de participar plenamente na vida política e social. É essencial desenvolver uma consciência social tanto individual quanto coletiva, reconhecendo as desigualdades que permeiam nosso cotidiano e constituem a realidade de muitos grupos sociais.

Ao compreender os processos de marginalização enfrentados por esses grupos, podemos elaborar estratégias de intervenção social e promover a mobilização em prol da garantia de seus direitos e participação na sociedade.

Assim, um segundo passo é o desenvolvimento de uma participação política (direta ou cotidiana) que tome como objetivo a redução dessas desigualdades. Esse movimento de participação se concretiza em nossas atitudes diárias e até mesmo em nossa relação com o Estado e as políticas produzidas e adotadas por ele. A formulação de uma prática social e política que busque a redução das desigualdades perpassa pela ação do Estado de incorporar políticas públicas e programas governamentais que ao consolidar o acesso da população aos seus direitos básicos e a boas condições de existência fortaleçam o Estado Democrático de Direito e o reconhecimento da cidadania destes grupos.

A redução das desigualdades sociais perpassa tanto a tomada de consciência como a organização individual e coletiva de nossas ações. A partir do nosso reconhecimento como cidadãos ativos da sociedade, podemos intervir sobre a desigualdade e sobre as ações do Estado. Devemos identificar nossa posição na sociedade e intervir nas esferas de organização da vida social que efetivamente conseguem gerir e produzir medidas de contenção e redução das desigualdades.

RELATO DE EXPERIÊNCIA

Por Andressa Cristina Pereira Gardioli

Por tratar de objetos propriamente sociais e situações vivenciadas diariamente por todos os seres humanos inseridos em uma determinada realidade, as ciências humanas se vê repleta de temas com complexa elaboração. Foi com esse desafio que nos deparamos no encontro que carregou o tema “Desigualdade Social”. Houve a necessidade de realizarmos um movimento de dissecação de termos que já eram difundidos em nosso imaginário e que usávamos de maneira vazia, refletindo questões centrais como “o que é desigualdade?”.

Esse desafio presente na elaboração teórica foi transferido para a sala de aula. Havia uma percepção que pairava no ar como uma nuvem densa, especialmente quando estávamos visitando escolas mais distantes do centro, a ideia de que estávamos ensinando aquilo que eles já sabiam, que estávamos apresentando uma realidade que eles viviam em seu cotidiano. Havia uma determinada distância com os alunos, proveniente da divisão de dois grandes grupos: o “nós”, formado por acadêmicos e professores que “possuíam o conhecimento científico” e o “eles”, formado pelos alunos da escola, que possuíam o conhecimento presente na realidade, no dia a dia.

No entanto, essa nuvem densa foi se dissipando encontro após encontro, escola após escola, quando passamos a considerar que o conhecimento formal transmitido por nós, no decorrer da aula, ia de encontro com aquilo que eles já possuíam de bagagem anterior, proveniente da experiência, formando uma verdadeira potência política de transformação. A partir das dinâmicas e dos conteúdos teóricos, os alunos conseguiam se colocar no mundo como realmente eram, entender seus privilégios - ou a falta deles - e a causa social que agia na perpetuação dessas desigualdades, levando-os à reflexão sobre qual era o papel que eles exerciam para romper com essas amarras impostas, a fim de construir uma sociedade com menos disparidades entre os indivíduos presentes nela.

REFERÊNCIAS

ALBERGARIA GUEDES DA FONSECA, Júlia. Desafios para combater a desigualdade social no Brasil: Dados pandêmicos.

Politize, [s. l.], 21 jul. 2022. Disponível em:

<https://www.politize.com.br/desigualdade-social-no-brasil/>.

Acesso em: 20 mar. 2024.

BONAMINO, Alicia; ALVES, Fátima; FRANCO, Creso; CAZELLI, Sibebe. Os efeitos das diferentes formas de capital no desempenho escolar: um estudo à luz de Bourdieu e de Coleman. **Revista Brasileira de Educação**, Rio de Janeiro, v. 15, n. 45, p. 487-501, 2010.

JESUS, Carolina Maria de. **Quarto de Despejo**: Diário de uma favelada. 10. ed. São Paulo: Ática, p. 200, 2014.

MACHADO, Luís Fernando. Desigualdades sociais no mundo actual: teoria e ilustrações empíricas. **Mulemba**: Revista Angolana de Ciências Sociais, Luanda, v. 5, n. 9, maio 2015.

OBSERVATÓRIO BRASILEIRO DAS DESIGUALDADES. **Um retrato das desigualdades no Brasil hoje**, [S. l.], agosto de 2023. Disponível em:

<<https://cdn.brasildefato.com.br/documents/15cb78c372830623b8fc23e1f18e2412.pdf>>. Acesso em: 22 mar. 2024.

**CONSTRUINDO
A CIDADANIA**

**DIREITOS
HUMANOS**

DINÂMICA

Inicie o debate sobre o tema “Direitos Humanos”, a partir da leitura de duas obras do pintor brasileiro Cândido Portinari: “Retirantes” e “Criança Morta”. Ambas de 1944, retratam uma família de retirantes que migram em busca de condições mínimas de vida diante de um cenário desfavorável a tais condições. Ao visualizar as pinturas com os alunos, destaque a presença de personagens amedrontados, tristes, mal vestidos e com expressões que indicam um sofrimento inquestionável. Relate ainda, o fato de que com esses trabalhos, Portinari buscou denunciar os problemas enfrentados pela população da região nordeste do Brasil diante da seca e miséria extrema. No decorrer da análise das imagens, encaminhe questionamentos como: “as pessoas observadas nessas imagens parecem estar felizes?”, “elas aparentam estarem em condições saudáveis de sobrevivência?”, “observem as roupas que essas pessoas utilizam, elas parecem ter uma boa condição de vida?”, “verifiquem a paisagem ao redor delas, parece ser um bom lugar para se estar ou morar?”. Após isso, relacione as obras com a leitura do artigo 25 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que em sua redação apresenta o seguinte trecho: *“Toda pessoa tem direito a um nível de vida suficiente para lhe assegurar e à sua família a saúde e o bem-estar, [...] à alimentação, [...] vestuário, [...] alojamento, à assistência médica [...].* Com a realização da dinâmica será possível dar continuidade nas discussões do encontro de modo contextualizado.

CONCEITO

Os direitos humanos consistem em um conjunto de direitos considerados indispensáveis para uma vida humana pautada na liberdade, igualdade e dignidade, são os direitos essenciais e indispensáveis a uma vida digna (Correia et al, 2021).

Quando se fala em direitos humanos também surge a discussão sobre direitos fundamentais. Inicialmente, a doutrina tende a reconhecer que os “direitos humanos” servem para definir os direitos estabelecidos pelo Direito Internacional em tratados e demais normas internacionais sobre a matéria, enquanto a expressão “direitos fundamentais” delimitaria aqueles direitos reconhecidos e positivados pelo Direito Constitucional de um Estado específico.

Os direitos humanos são, portanto, direitos protegidos pela ordem internacional (especialmente por meio de tratados multilaterais, globais ou regionais) contra as violações e arbitrariedades que um Estado possa cometer às pessoas sujeitas à sua jurisdição. Por serem direitos indispensáveis a uma vida digna, estabelecem um nível protetivo (standard) mínimo que todos os Estados devem respeitar, sob pena de responsabilidade internacional. Assim, os direitos humanos são direitos que garantem às pessoas sujeitas à jurisdição de um dado Estado meios de reivindicação de seus direitos.

Isso está para além do plano interno, nas instâncias internacionais de proteção (v.g., em nosso entorno geográfico, perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que poderá submeter a questão à Corte Interamericana de Direitos Humanos).

CARACTERÍSTICAS

Apesar das diferenças em relação ao conteúdo, os direitos humanos têm em comum quatro ideias-chaves ou marcas distintivas: universalidade, essencialidade, superioridade normativa (preferencialidade) e reciprocidade.

A universalidade consiste no reconhecimento de que os direitos humanos são direitos de todos, combatendo a visão estamental de privilégios de uma casta de seres superiores. Por sua vez, a essencialidade implica que os direitos humanos apresentam valores indispensáveis e que todos devem protegê-los, e, diante de outras normas, devem prevalecer os direitos humanos, visto que representam preferências pré-estabelecidas. Finalmente, a reciprocidade é fruto da teia de direitos que une toda a comunidade humana, tanto na titularidade (são direitos de todos) quanto na sujeição passiva: não há só o estabelecimento de deveres de proteção de direitos ao Estado e seus agentes públicos, mas também à coletividade como um todo.

Essas quatro ideias tornam os direitos humanos como vetores de uma sociedade humana pautada na igualdade e na ponderação dos interesses de todos (e não somente de alguns), tendo como principais consequências o reconhecimento que o primeiro direito de um indivíduo é o “direito a ter direitos”, sustentando todos os demais direitos.

Além disso, é importante destacar também que os direitos de um indivíduo convivem junto com os direitos dos outros, exigindo um exercício de ponderação, visto que esses direitos interagem entre si e como não há hierarquia entre eles, podem sim colidirem. Temos como exemplo o direito à informação e direito à vida privada, direito à propriedade e direito ao meio ambiente equilibrado ou direito à vida e direito reprodutivo.

ORIGEM DOS DIREITOS HUMANOS

Embora os direitos humanos se apresentem como direitos naturais, inerentes aos indivíduos, sua efetiva aplicação só ocorreu após conquistas alcançadas por meio de lutas e reivindicações, sendo um reflexo das necessidades da sociedade, e dessa forma, fruto de uma produção histórica (Correia, 2021).

Notadamente, uma das primeiras buscas por direitos humanos se dá a partir da Declaração de Direitos (Bill of Rights) na Inglaterra, em 1689, resultado da Revolução Gloriosa, que consolidou a vitória do parlamento inglês sobre a monarquia, visando a limitação do poder dos soberanos.

Em 1776, sob forte influência do Iluminismo, a Declaração de Independência dos Estados Unidos representa um avanço dos direitos humanos, declarando que “todos os homens são criados iguais, dotados pelo seu Criador de certos direitos inalienáveis”, assim, evidenciando a igualdade entre todos.

Outro progresso importante se deu a partir da Revolução Francesa. Também inspirada pelos ideais Iluministas, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, em 1789, fundada nos preceitos de igualdade, liberdade e fraternidade, proclamando que “Os homens nascem e permanecem livres e iguais em direitos”.

Ainda, não podemos esquecer do significativo passo que Marie Gouze, mais conhecida como Olympe de Gouges, deu ao escrever a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, marcando não só a busca por direitos humanos, mas também pelo reconhecimento dos direitos das mulheres.

Entretanto, o caráter universal dos direitos humanos advém a partir da Segunda Guerra Mundial. Frente às consequências da guerra - holocausto, violações de direitos e milhares de mortes - a Organização das Nações Unidas (ONU) elaborou a Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), em 1948.

Assim, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, fundamentada no princípio da dignidade, afirma de maneira universal e sem discriminação que todos os seres humanos nascem livres e iguais em direitos, orientando as leis e a sociedade na preservação desses direitos.

TIPOS DE DIREITOS HUMANOS

Não há um rol predeterminado desse conjunto mínimo de direitos visto que as necessidades humanas variam e, de acordo com o contexto histórico de uma época, novas demandas sociais são traduzidas juridicamente e tratadas como direitos humanos.

Os direitos humanos podem ser gerais – como os de proteção dos direitos civis e políticos ou dos direitos econômicos, sociais e culturais – ou voltados aos grandes temas do Direito Internacional dos Direitos Humanos, como a proibição do genocídio, da discriminação racial, da tortura ou dos desaparecimentos forçados.

Há, também, os instrumentos voltados à proteção de categorias específicas de pessoas, como os ligados à proteção dos direitos das mulheres, dos idosos, das crianças e adolescentes, dos povos indígenas e comunidades tradicionais, das pessoas com deficiência, da comunidade LGBTQIA+ e dos refugiados.

Além desses instrumentos, também compõem o mosaico protetivo dos direitos humanos lato sensu todas as normas de proteção internacional do meio ambiente – como as ligadas às mudanças climáticas e à diversidade biológica – e do trabalho.

A IMPORTÂNCIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Segundo dados levantados pelo portal R7 Notícias, a partir das informações fornecidas pelo monitoramento do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, o Disque 100 - canal gratuito de denúncias ao referido Ministério - registrou 66.551 casos de violência contra crianças e adolescentes no primeiro trimestre de 2024.

O número alarmante de denúncias reflete uma triste realidade enfrentada no Brasil. Cotidianamente meninas e meninos são vítimas de violência física, psicológica, sexual, etc., causando grave prejuízo ao seu desenvolvimento. Tendo em vista a vulnerabilidade das crianças e adolescentes, é imprescindível ressaltar que esses têm os mesmos direitos gerais que os adultos e também contam com direitos específicos que atestam a necessidade de assistências especiais.

Desse modo, por não possuírem o estado de adulto é mais provável que seus direitos sejam violados, por isso é crucial existirem documentos internacionais que promovam os direitos humanos e assegurem a infância e desenvolvimento das crianças e adolescentes.

Assim, o ordenamento jurídico brasileiro por meio da Convenção sobre os Direitos da Criança ratificado em 24 de setembro de 1990, Constituição Federal, Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) entre outros, visa com prioridade absoluta garantir a dignidade humana e a proteção desse grupo, fomentando ações e programas com esse objetivo, como o Conselho Tutelar, Lei do Menino Bernardo, Neddij, Nucria, Lei da Escuta Especializada dentre outros.

De acordo com Bonavides (2007), é essencial a educação em Direitos Humanos para desenvolver e consolidar hábitos e comportamentos baseados na igualdade, empatia e preservação dos direitos, orientando os indivíduos a eliminar preconceitos e combater a discriminação. Além disso, a inclusão dos Direitos Humanos nas escolas permite que os alunos reconheçam seus próprios direitos e resgata o sentimento de alerta e cuidado dentro da comunidade pedagógica.

CONCLUSÃO

Como vimos, os direitos humanos são resultados de lutas e reivindicações ao longo da história, representando uma conquista social da humanidade.

Ademais, seu caráter de essencialidade faz com que os direitos humanos tenham relevância jurídica e social, uma vez que estabelece os mínimos de proteção que um Estado deve prover para os indivíduos, promovendo a eles legitimidade para preservar a sua dignidade humana e a de outros.

Além disso, faz-se necessário destacar que a universalidade dos direitos humanos afeta a todos, inclusive aqueles que não vivem os direitos humanos de modo recíproco.

Contudo, mesmo que os direitos humanos sejam essenciais, eles não estão isentos de críticas, uma vez que também se faz necessário a busca por melhorias nas garantias desses direitos, levando sempre em consideração a sua eficiência e acessibilidade.

RELATO DE EXPERIÊNCIA

Por Elisangela de Sá

Esse foi um dos encontros que mais nos fizeram questionar sobre como trazer a teoria de uma forma compreensível e didática para a sala de aula. Com tantos termos e concepções do Direito, por vezes, as palavras podiam perder o significado ao chegar nos estudantes.

Durante todos os encontros tivemos a preocupação de que a teoria não sobressaísse à prática. Tudo o que apresentamos só faria sentido se os estudantes compreendessem e conseguissem levar para o seu cotidiano.

Nesses encontros foi possível perceber que muitos estudantes tinham uma ideia do que eram direitos humanos e que eles eram bons para os seres humanos. No entanto, havia uma dificuldade de crer que era possível ter mais direitos ou ter os direitos já existentes garantidos.

O Estado como responsável por garantir os direitos não foi visto como um órgão que realmente estava pela e para a população (e estudantes) e para muitos deles, o que fazia sentido era aquela frase “nós por nós”, ou seja a sociedade defendendo e protegendo a própria sociedade.

Os encontros proporcionaram que os estudantes refletissem sobre os direitos que possuem (como estudar em escola pública e gratuita, ter acesso à lei de meia-entrada, utilizar o Sistema Único de Saúde); entender que nem sempre tivemos direitos e que eles se modificam conforme a sociedade e tempo histórico; a importância de se reivindicar mais direitos a fim de se ter uma sociedade mais igualitária e cobrar o poder público para que os direitos não estejam somente no papel, mas ativos na sociedade.

REFERÊNCIAS

CANDAU, Vera Maria. Direitos humanos, educação e interculturalidade: as tensões entre igualdade e diferença.

Scielo, v. 13, n. 37, p. 1-13, 1 abr. 2008. Disponível em:

<<https://www.scielo.br/j/rbedu/a/5szsvwMvGSVPkGnWc67BjtC/?format=pdf&lang=pt>>. Acesso em: 19 abr. 2024.

CORREIA, Bárbara Florência Silva et al. A História dos Direitos Humanos. **Politize**, 8 fev. 2021. Disponível em:

<<https://www.politize.com.br/equidade/historia-dos-direitos-humanos/>>. Acesso em: 20 abr. 2024.

DE LIMA LOPES, José Reinaldo. Direitos Humanos e Tratamento Igualitário: questão de impunidade, dignidade e liberdade. **Revista Brasileira de Ciências Sociais**, v. 15, n. 42, p. 1-24, 1 fev. 2000. Disponível em:

<<https://www.scielo.br/j/rbcsoc/a/SymygWWGQsXCzQ3BynRsPpB/>>. Acesso em: 20 abr. 2024.

Direitos Humanos: O que é, Como surgiu e Lista Completa.

Business School, 2023. Disponível em:

<<https://fia.com.br/blog/direitos-humanos/#:~:text=Um%20dos%20primeiros%20avan%C3%A7os%20para,de%20direitos%20comuns%20a%20todos>>.

Acesso em: 19 abr de 2024.

UUNICEF. O que são direitos humanos. **UNICEF**. [s.d]. Disponível em: <<https://www.unicef.org/brasil/o-que-sao-direitos-humanos>>. Acesso em: 01 de jul. de 2024.

PERES, Edis Henrique. **Notícias R7**. Brasília, 25 de abr. de 2024. Disponível em: <<https://noticias.r7.com/brasilia/a-cada-dois-minutos-uma-crianca-ou-adolescente-e-vitima-de-algum-tipo-de-violencia-no-brasil-25042024/>>. Acesso em: 01 de jul. de 2024.

UNICEF. Proteção de Crianças e Adolescentes contra as violências. **UNICEF**. [s.d]. Disponível em: <<https://www.unicef.org/brasil/protECAo-de-criancas-e-adolescentes-contra-violencias>>. Acesso em 01 de jul. de 2024.

BENEVIDES, Maria Victoria. Educação em Direitos Humanos: de que se trata?. **Programa Ética e Cidadania**. Programa de Educação em Direitos Humanos, v. 1, n. 1. abril, 2007. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Etica/9_benevides.pdf>. Acesso em 01 de jul. de 2024.

**CONSTRUINDO
A CIDADANIA**

**ENSINO
SUPERIOR**

DINÂMICA

Para iniciar as discussões acerca do ingresso no Ensino Superior e sua relevância para os alunos, apresente uma cena do filme *Sociedade dos Poetas Mortos* (1989). Após a exposição de uma cena escolhida estrategicamente para inflamar reflexões, pergunte aos alunos qual interpretação tiveram da cena. Depois, faça uma breve descrição do filme, destacando alguns pontos essenciais, como: o conflito entre as necessidades e vontades dos jovens de viverem intensamente, bloqueada por um sistema de ensino rígido e autoritário que dificulta os alunos a buscarem por outras visões de mundo; como esse sistema é abalado pelo novo professor de literatura, que através da poesia incentiva os alunos a priorizarem suas escolhas, vendo a beleza da vida, para que não se deixem levar pelas formas escolhidas como “certas” para viver. Conforme o objeto cultural apresentado e o tema da discussão, é possível levantar perguntas e discussões mais pessoais aos alunos, como: O que você pretende fazer no futuro? Já pensou sobre como vai ser a vida depois da escola? Pensam em fazer um curso superior? Qual? Porquê?. Além disso, também é possível mobilizar questões mais amplas acerca do ingresso no Ensino Superior, como: O Ensino Superior é um direito de todos? Todos conseguem acessá-lo? Será que todos possuem os meios para se formar no Ensino Superior? Quais são as maneiras de ingressar na Universidade?

ACESSO AO ENSINO SUPERIOR: TODOS TÊM AS MESMAS OPORTUNIDADES?

Existem determinados temas e angústias que são comuns a maioria dos alunos que estão no processo de conclusão do ensino médio. Concluir a educação básica representa um passo para a vida adulta e o início da trilha para a construção de uma carreira. É nesse período que o estudante se depara com diversas dúvidas: “Será que eu devo ingressar no ensino superior?”, “Qual curso eu escolho?”, “O que eu preciso fazer para atingir meus objetivos?”. Nesse contexto de questionamentos, parte dos alunos abandonam o processo.

Além das questões individuais, existem inúmeros fatores sociais e econômicos que afastam os estudantes dos cursos de graduação. Há uma grande separação entre a universidade e a comunidade, criando-se um distanciamento no imaginário dos alunos sobre a possibilidade de ingresso no ensino superior.

A desigualdade social é a principal responsável por essa distância. O acesso ao ensino não é igualitário. Alguns estudantes têm sistematicamente um menor rendimento, pois muitas vezes precisam conciliar trabalho, estudo e responsabilidades domésticas.

Isso também fica evidente quando comparamos os alunos que possuem acesso a anos de cursos preparatórios para os vestibulares e outros que precisam se contentar com o que aprendem no ensino básico ou buscar, muitas vezes sem meios para tal, o conhecimento por conta própria.

Diversos deles também se sentem distantes do meio universitário por considerarem prioritariamente outras instâncias da vida. Um exemplo são os jovens que precisam, o mais cedo possível, trabalhar para ajudar sua família, sustentar sua casa e sobreviver, tornando o acesso ao ensino superior e a permanência muito dificultosa.

Essa realidade pode ser visualizada a partir da letra da canção “Cota não é esmola” da artista Bia Ferreira. Nos versos a cantora explora as desigualdades que assolam determinadas populações e sistematicamente as afastam dos ambientes de intelectualidade, como a escola e a universidade.

*“Desde pequena fazendo o corre pra ajudar os pais
Cuida de criança, limpa casa, outras coisas mais
Deu meio dia, toma banho vai pra escola a pé
Não tem dinheiro pro busão
Sua mãe usou mais cedo pra poder comprar o pão
E já que tá cansada quer carona no busão
Mas como é preta, pobre, o motorista grita: Não!
E essa é só a primeira porta que se fecha*

*Não tem busão, já tá cansada, mas se apressa
Chega na escola, outro portão se fecha
Você demorou! Não vai entrar na aula de história
Espera, senta aí, já já dá uma hora
Espera mais um pouco e entra na segunda aula
E vê se não atrasa de novo, a diretora fala
Chega na sala, agora o sono vai batendo
E ela não vai dormir, devagarinho vai aprendendo que
Se a passagem é 3, 80 e você tem 3 na mão
Ela interrompe a professora e diz, 'então não vai ter pão'
E os amigos que riem dela todo dia
Riem mais e a humilham mais
O que você faria?
Ela cansou da humilhação e não quer mais escola*

[...]

*Agora ela cresceu, quer muito estudar
Termina a escola, a apostila, ainda tem vestibular
E a boca seca, seca, nem um cuspe
Vai pagar a faculdade, porque preto e pobre não vai pra USP
Foi o que disse a professora que ensinava lá na escola
Que todos são iguais e que cota é esmola
Cansada de esmolas e sem o dim da faculdade
Ela ainda acorda cedo e limpa três apê no centro da cidade
Experimenta nascer preto, pobre na comunidade
Cê vai ver como são diferentes as oportunidades”*

(Cota Não é Esmola, Bia Ferreira, 2018)

Ao longo de um ano, todos os encontros realizados anteriormente no projeto Construindo a Cidadania, abordamos diferentes temas — política, democracia, desigualdade social e diversidade e direitos humanos — esse cenário tornou-se nítido para nós, membros do projeto. Quando questionamos os estudantes sobre o interesse de ingressar na universidade, éramos surpreendidos negativamente, pois poucos se enxergavam pertencentes ao ensino superior.

Pensando nisso, esses encontros possibilitaram a abordagem de um tema ideal: O acesso ao ensino superior. Promovemos, a partir dele, um espaço de verdadeiro diálogo com os alunos, no qual o objetivo era ouvi-los, entender suas angústias e trazer um cunho social para suas questões, colaborando para a solução de algumas delas.

EXISTEM POLÍTICAS DE REPARAÇÃO DESSA DESIGUALDADE?

Para garantir o direito à educação para todos, independentemente de raça, gênero, classe social ou outros fatores, diversas políticas públicas foram desenvolvidas ao longo dos anos para reparar as desigualdades.

Entre essas políticas é possível citar as cotas sociais, raciais, indígenas e para pessoas com deficiência (PCD). As cotas reservam parte das vagas do vestibular para alunos afetados por desigualdades sistêmicas.

As cotas sociais, por exemplo, são destinadas aos alunos que foram formados a partir do ensino público e/ou que se adequam aos critérios socioeconômicos de renda preestabelecidos nos editais dos vestibulares, reservando parte das vagas para esse público. Há as cotas sociais indígenas, que se destinam para pessoas declaradas indígenas e que pertencem à Sociedade Indígena Paranaense. Já as cotas raciais são destinadas para pessoas pretas e pardas e, por fim, as cotas para pessoas com deficiência abrange pessoas com algum tipo de deficiência, seja ela física e/ou intelectual.

A primeira universidade a adotar um sistema de cotas no Brasil foi a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), que no ano de 2004 reservou parte de suas vagas para estudantes de escolas públicas, negros e pardos. Também no ano de 2004, outra universidade que adotou o sistema de cotas foi a Universidade de Brasília (UnB), sendo a primeira universidade federal a instituir a política. Depois da UERJ e da UnB, diversas outras universidades também adotaram seus sistemas de cotas, porém ainda não havia uma padronização.

Visando solucionar o problema da padronização, no ano de 2012 foi implementada a Lei de Cotas, conhecida como Lei 12.711

Com essa lei, todas as instituições federais do país passaram a ser obrigadas a reservar parte de suas vagas para alunos oriundos de escolas públicas, de baixa renda e negros, pardos e indígenas.

Especificamente na UEM, que está localizada na cidade onde o projeto Construindo a Cidadania atuou, a implementação das cotas raciais “somente se tornou possível mediante as ações coletivas de muitas pessoas que dedicaram seu tempo, trabalho e disposição para essa causa” (MARTINS, 2022, p. 27). Essa política foi aprovada no dia 20 de novembro de 2019, pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEP), por meio da Resolução n° 028/2019-CEP e já é possível notar o impacto positivo no acesso de estudantes negros e pardos aos cursos de graduação.

Além das políticas de cotas, há também políticas de permanência que visam, além do ingresso do aluno na universidade, assegurar a qualidade de seu aprendizado e a conclusão do curso escolhido.

Cada universidade possui suas estratégias e políticas para garantir a permanência, especificamente na UEM, é possível citar o passe do estudante, o auxílio-alimentação e as Bolsa Permanência, PIBIC, PIBID, Projetos de Extensão entre outros. O passe do estudante, no caso da cidade de Maringá, se refere a um benefício concedido pela prefeitura da cidade que garante que estudantes — tanto do ensino básico, quanto do ensino superior — tenham gratuidade no transporte público coletivo.

Com essa medida, Maringá permite que alunos com baixa renda e que moram distante de seus centros de estudo consigam acessar a universidade sem tanta dificuldade.

Ainda pensando na permanência, o auxílio-alimentação beneficia determinados alunos, que cumprem os critérios socioeconômicos de renda preestabelecidos pela universidade, garantindo a gratuidade das refeições no Restaurante Universitário (RU). Inclusive, o próprio RU já é, por si só, uma política de permanência, considerando que, mesmo os alunos que não são contemplados pelo auxílio-alimentação, possuem acesso ao café da manhã por R\$2,00 e almoço e jantar por R\$ 5,00 por refeição, sendo esse um preço mais acessível do que os dos estabelecimentos em torno da universidade.

Além disso, é impossível falar de permanência e não citar as bolsas com remuneração. Entre alguns exemplos, podemos citar a bolsa permanência, que é administrada pela Pró-Reitoria de Recursos Humanos e Assuntos Comunitários/Diretoria de Assuntos Comunitários (PRH/DCT) e pretende apoiar alunos em situação de vulnerabilidade econômica.

O bolsista executa trabalhos administrativos em um departamento de graduação ou pós-graduação, podendo ser tanto dentro do seu próprio departamento ou de outro na UEM. O valor da bolsa é em torno de R\$700,00, sendo paga por dia trabalhado.

Já a bolsa de PIBIC (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica) é destinada para os estudantes que estão desenvolvendo um projeto de iniciação científica, ou seja, uma pesquisa sobre algum tema tocante para sua área de atuação. Com um PIBIC, o aluno pode desenvolver seu pensamento científico, recebendo uma quantia mensal para isso.

Parecido com a bolsa de PIBIC, o PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência) é um programa que visa valorizar o magistério e a formação de docentes, oferecendo bolsas para que alunos de licenciatura exerçam atividades pedagógicas em escolas públicas de educação básica.

Por fim, também existem as bolsas vinculadas a Projetos de Extensão. Segundo o site da Universidade Federal Fluminense (UFF), a extensão universitária é: “A forma de articulação entre universidade e sociedade por meio de diversas ações. Como o próprio nome já diz, é estender a universidade para além dos seus muros, interagindo com a comunidade, visando à troca de saberes”.

Dentro da UEM os projetos extensionistas abarcam muitas áreas e temas, porém, todos cumprem o mesmo objetivo: contribuir com a comunidade externa, articulando ensino e pesquisa, e auxiliar na permanência dos alunos na universidade.

PRINCIPAIS MANEIRAS DE INGRESSO NA UNIVERSIDADE

Agora que já pensamos sobre os fatores sociais que, por vezes, nos distanciam da universidade e as possibilidades de reparação desses fatores, através das políticas públicas, vamos adentrar nas principais maneiras, efetivamente, de ingresso nas universidades. Cada instituição de curso superior possui suas especificidades nesse quesito, no entanto, no geral, a maioria conta com a aplicação de vestibulares e a utilização das notas do ENEM. Adentrando especificamente na Universidade Estadual de Maringá, as três principais maneiras de ingresso são através dos vestibulares (de inverno e de verão), do PAS/UEM e do ENEM.

VESTIBULAR DE INVERNO E VERÃO

O vestibular da UEM, que acontece em dois períodos do ano, inverno e verão, consiste em uma prova com 50 questões objetivas — de múltipla escolha somatória — e uma redação de um gênero textual específico.

As 50 questões objetivas são divididas entre 20 questões de Linguagens e suas Tecnologias, 10 questões de Matemática e suas Tecnologias, 10 questões de Ciências da Natureza e 10 questões de Ciências Humanas.

Todos os anos os editais, datas, procedimentos de inscrição e diversos outros assuntos referentes aos vestibulares são divulgados no site da UEM: "www.vestibular.uem.br".

PROCESSO DE AVALIAÇÃO SERIADO (PAS/UEM)

Além dos vestibulares, outra forma de ingressar na UEM é através do PAS/UEM. O PAS é o Processo de Avaliação Seriado, o formato da prova não se diferencia muito do vestibular (questões objetivas de múltipla escolha e redação), com a diferenciação de que os alunos que realizam o PAS fazem uma prova por ano do ensino médio, com os conteúdos condizentes a série que cursou.

ENEM (SISU)

Por fim, outra maneira de ingressar na Universidade Estadual de Maringá é com a nota do ENEM, através do SISU.

O ENEM, sigla para Exame Nacional do Ensino Médio, é uma prova realizada ao nível nacional e através da nota obtida nela é possível ingressar em diversas universidades. Para que a nota do ENEM seja convertida em uma vaga na UEM — ou em outras universidades federais e estaduais — o aluno deve submetê-la ao processo do SISU. O Sistema de Seleção Unificado (SISU) acontece duas vezes por ano e o aluno que se inscrever nele precisa escolher dois cursos de interesse, na mesma ou em instituições distintas, e esperar o processo de seleção, em comparativo com as notas dos outros candidatos, acontecer. Caso ele consiga a nota necessária, entrará na sua primeira opção de escolha.

TUDO ESTÁ SOLUCIONADO?: UM OLHAR CRÍTICO PARA O AMBIENTE UNIVERSITÁRIO

No decorrer desta cartilha, foi possível compreender que a universidade é uma instituição afetada por desigualdades e, por isso, diversos estudantes possuem sistematicamente maiores dificuldades de acessar e permanecer nesse ambiente.

A partir disso, existem diversas políticas para reverter essa situação, sendo exemplos as cotas raciais, sociais, indígenas e para pessoas com deficiência; as políticas de permanência estudantil, como as bolsas estudantis, o auxílio-alimentação e o vale-transporte destinado a estudantes.

Em contrapartida, se faz necessário um olhar crítico para essas medidas. Primeiramente, é importante compreender que nenhuma dessas políticas foram alcançadas com facilidade, elas foram e são resultados de uma enorme luta e busca por direitos. Por isso, elas estão em permanente ameaça, sendo necessário um constante alerta para que os direitos não sejam regredidos e para que novos direitos sejam conquistados.

Pensando novamente na cidade de Maringá, especialmente na Universidade Estadual de Maringá, existem algumas melhorias que estão em pauta entre os estudantes da universidade e as autoridades responsáveis.

Entre elas, é possível citar a diminuição da taxa do RU, para que mais alunos possam usufruir da política, a construção de uma moradia estudantil, que auxiliaria estudantes que não possuem condições para se alojar na cidade, como já ocorre em universidades como a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) ou, no estado do Paraná, a Universidade Estadual de Londrina (UEL).

Também são constantes as reivindicações por maiores espaços de convivência entre os alunos, a partir da promoção de atividades universitárias de integração e da construção de ambientes que promovam essa troca. Além disso, quando se fala no ingresso de alunos na universidade, podemos pensar nas negociações pelo desenvolvimento e aprimoramento de cotas para determinadas populações minoritárias que, até o momento, não são abarcadas, como a população travesti e transexual.

Quando nos deparamos com esse cenário de melhorias a serem tomadas e de constantes conflitos entre o que deve ser conquistado e o que pode ser perdido, compreendemos a importância de, cada vez mais, ocuparmos as universidades. A universidade pública deve ser plural e ocupada por todos, sejam eles filhos de trabalhadores, pessoas negras, indígenas, pessoas com deficiência, LGBTQIA+ ou qualquer outra população em estado de vulnerabilidade social.

A partir do momento que as políticas de ingresso e permanência são efetivamente colocadas em prática, o ambiente universitário passa a possuir maior diversidade. Um ambiente diverso exige a construção de respeito mútuo, sendo necessário a convivência com o diferente e a valorização dos múltiplos conhecimentos e da ciência produzida por todos. Cobrar que a universidade seja esse ambiente é um dever de todos, alunos, professores, técnicos e comunidade externa.

RELATO DE EXPERIÊNCIA

Por Emanuelle Dalécio da Costa

Ao longo de todos os encontros do projeto, em alguns momentos questionamos os alunos acerca do interesse em ingressar no Ensino Superior. Por exemplo, no encontro destinado a discutir as Desigualdades Sociais, mencionamos a importância do Sistema de Cotas - Cotas Sociais, Cotas Raciais e Cotas para pessoas com deficiência - adotado pelas universidades públicas do Brasil.

Entretanto, percebemos que uma parcela considerável de alunos demonstraram pouco interesse em ingressar no Ensino Superior. Com isso em mente, elaboramos esse último encontro destinado ao Ensino Superior priorizando uma abordagem que pudesse cativar os estudantes. Isso ficou evidente na recepção que tivemos na última parte do encontro, em que realizamos uma dinâmica com os alunos.

Consideramos que, de todas as dinâmicas realizadas pelo projeto, essa se mostrou a mais desafiadora. Decidimos mobilizar uma roda de conversa, em que os alunos pudessem realizar perguntas e tirar dúvidas acerca da universidade a qual estamos vinculados, e também tirar dúvidas relacionadas ao Ensino Superior. Apesar de a premissa da dinâmica ser simples, isso gerou certa dificuldade para nós, porque em muitas ocasiões os estudantes optaram por não expor suas dúvidas ou opiniões sobre o tema.

Nesses casos, decidimos caminhar por outras vias. Por exemplo, quando perguntamos “Quem daqui quer entrar na Universidade?” e poucos responderam, adicionamos a pergunta “E quem não pensa em entrar na Universidade, gostaria de compartilhar com a gente o porquê disso?”.

Com isso, percebemos que, apesar de tímidos, alguns se sentiam à vontade para dialogar acerca de suas escolhas e razões. Outra estratégia adotada pelos integrantes do projeto foi a de narrar a própria trajetória até alcançar o Ensino Superior. Nisso, abordaram assuntos como a experiência na realização do vestibular; a mudança de cidade para focar nos estudos; o esforço para conciliar trabalho e estudos; a experiência com projetos de extensão na Universidade e Iniciação Científica; a relação com professores; os benefícios a longo prazo de possuir um diploma de Ensino Superior e o processo de socialização possibilitado pela Universidade.

Percebemos que, conforme o relato dos integrantes do projeto, os alunos se interessavam mais ainda pelo tema. Com isso, realizaram perguntas acerca do Ensino Superior e por vezes sobre as experiências pessoais que foram narradas.

Por fim, destacamos um episódio experienciado que, para nós, colocou significado em todo o esforço de planejar algo que fizesse sentido à realidade dos estudantes. Logo no primeiro dia que abordamos o encontro acerca do Ensino Superior, diante da pergunta “E quem não pensa em fazer um curso superior?” alguns alunos levantaram a mão, demonstrando identificação com a afirmação.

Conforme prosseguimos e finalizamos o encontro, um dos alunos mencionados anteriormente ficou para nos ajudar com a organização do espaço. Com isso, ele se sentiu à vontade para mencionar que, no início do encontro, ele não gostaria de fazer um curso superior, pois já havia desistido por acreditar que já não teria mais chances. Mas que, depois do encontro, sua opinião mudou para um “talvez”.

Esse episódio foi significativo porque, para além de uma visão diagnóstica dos efeitos e do funcionamento do projeto como um todo, também nos forneceu uma perspectiva de significação da educação para nós, enquanto graduandos de cursos de Licenciatura, pois expôs o potencial transformador de uma aula pensada com intencionalidade e fundamentos na realidade concreta dos alunos.

REFERÊNCIAS

CAETANO, Érica. Super Vestibular. **Histórico do Sistema de Cotas no Brasil**. Online. Disponível em: <https://vestibular.mundoeducacao.uol.com.br/cotas/historia-sistema-cotas-no-brasil.htm>. Acesso em: 28 jun. 2024.

GUIA DO ESTUDANTE. **O que é e como funciona o SISU**. Online. Disponível em: <https://guiadoestudante.abril.com.br/sisu-2>. Acesso em: 28 jun. 2024.

MARTINS, Daniara Thomaz Fernandes. **“A UEM vai ficar preta!”**: Análise do processo de implementação de cotas para pessoas negras na Universidade Estadual de Maringá. Orientador: Prof. Dr. Marcos Silva da Silveira. 2022. Dissertação (Pós-Graduação em Antropologia e Arqueologia). Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2022.

REDAÇÃO GMC ONLINE. Passe do estudante já pode ser solicitado em Maringá. **GMC Online**, Maringá, 17 jan. 2024. Disponível em: <https://gmconline.com.br/noticias/cidade/passe-do-estudante-ja-pode-ser-solicitado-em-maringa/>. Acesso em: 01 mai. 2024.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ. Diretoria de Assuntos Acadêmicos. **Aluno Indígena**. Maringá. Disponível em: <https://daa.uem.br/estude-na-uem/aluno-indigena>. Acesso em: 02 jul. 2024.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ. Diretoria de Assuntos Comunitários. **Auxílio Alimentação**. Maringá. Disponível em: <http://www.dct.uem.br/auxalim.htm>. Acesso em: 01 mai. 2024.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ. Resolução 027/2016-CAD. **Regulamento do Programa Bolsa Permanência/modalidade Extensão ou Ensino**. Maringá, 21 mar. 2016. Disponível em: <http://www.scs.uem.br/2016/cad/027cad2016.htm>. Acesso em: 28 jun. 2024.